

Instituto Tecnológico®
Superior de Comalcalco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO.

INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL.

DISEÑO DE UN ACCESORIO PARA UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA.

TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN MÉDICA (TECAMED).

RESIDENTE: ORLANDO FLORES CUSTODIO.

ASESOR INTERNO: ING. SEBEDEO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.

ASESOR EXTERNO: BIÓL. MANUEL LÓPEZ DIONICIO

PERIODO ENERO-JUNIO 2020

AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar, agradezco a Dios, por siempre escuchar las plegarias elevadas a él. Porque no dudó ni dudará en responder las oraciones que sean necesarias para mí, por las muchas veces que me ha librado de la muerte y no lo he sabido, porque hasta el momento de casi concluir mi carrera, Él sigue estando conmigo, y sobre todo, por escuchar cada oración de mis padres.

Agradezco a mis padres, Felipe Flores Sánchez y María del Rosario Custodio Fuentes, porque en todos los días de mi vida hasta este instante, nunca faltó una oración, elevada al cielo por mí. Porque hasta el día de hoy, ellos no han tenido la menor duda, en que lo que me he propuesto, lo puedo lograr, y principalmente porque ellos han estado dispuestos a entregar la vida para llegar al momento en que estoy.

Agradezco a Clarisa Fernanda Sánchez Blé, porque en toda mi carrera universitaria no dudó en apoyarme cuando más lo necesitaba, porque en mis momentos más difíciles no faltaron sus palabras de aliento para mí, y sigue siendo parte importante de toda mi carrera.

Agradezco especialmente a Sebastián Ramos Escalante, quien desde el primer momento en que lo conocí, no dudó en brindarme su amistad y, sobre todo, su apoyo fundamental al momento de cursar mis estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

Agradezco al Ingeniero Francisco Torres de la Cruz, quien desde el momento en que acudí a su empresa TECAMED, estuvo dispuesto a abrirme las puertas, y fue donde llevé a cabo este proyecto, me brindó la confianza, sobre todo estuvo dispuesto a enseñarme.

Agradezco a mi asesor interno, al ingeniero Sebedeo Jiménez Rodríguez, quien desde el principio me ayudó a tomar las pautas para que este proyecto tomara

forma, quien el mismo no dudo en apoyarme en los tiempos difíciles, y por su paciencia para conmigo.

También agradecer al biólogo Manuel López Dionicio, quien fue mi asesor externo, quien en especial se portó a la altura de un jefe, y me tuvo paciencia, no dudó en ayudarme en los últimos tiempos difíciles, y sobre todo confió en que este proyecto se llevaría a cabo., y porque cuando la duda surgió en mí, estuvo dispuesto a resolverla, y de igual manera permitir que lo mucho o poco que sé, ponerlo en práctica.

Agradezco al técnico Carlos Javier López Gómez, quien, durante mi estadía en la empresa, no dudó en guiarme, por ayudarme en todo momento, por enseñarme que la paciencia puede llegar a ser una virtud, por transmitirme conocimiento que la escuela no enseña.

RESUMEN.

Este trabajo surge de la necesidad existente de poder hacer la vida de las personas con alguna discapacidad o enfermedad motriz, más fácil y llevadera, y la forma de hacerlo fue diseñando un dispositivo que contara con las características necesarias para trasladar a un individuo

Para alcanzar la finalización de este proyecto, antes que nada, surgió el interés por realizarlo, posteriormente, me di a la tarea de investigar el funcionamiento de todo lo que conllevaba la construcción del dispositivo, sin dejar de un lado la experiencia.

Primero que nada, en el documento del proyecto se encuentra una breve descripción de lo que se buscaba y así de igual manera lo que se planeaba hacer, para su finalización, se describe la empresa y se relata la problemática que se busca resolver, así como la manera en que se desea resolver, de igual manera se describen los beneficios que este proyecto trae para la empresa y para las demás áreas involucradas.

Seguido de la introducción se desarrolla el primer capítulo, en donde se abarca información referente a la institución en donde se realizó este proyecto de residencia profesional, se da la información referente a la ubicación de la empresa, los objetivos, la política de calidad, los servicios que ofrece, su estructura organizacional, así como de una descripción del área en que estuve asignado, que en este caso es el área de mantenimiento.

Es en el segundo capítulo es donde se empieza a investigar y plasmar información referente a la marcha humana y el movimiento, y posteriormente se describen las enfermedades más comunes que impiden la marcha, y después se desarrolla una reseña de la historia de la silla de ruedas, así como los tipos de sillas, sus componentes y para finalizar el capítulo, se describe brevemente la historia de hergom medical, propietarios de la silla en la que se basó este proyecto.

En el tercer y último capítulo se hace una descripción de las actividades realizadas, es decir, se describe los tipos más comunes de sillas de ruedas. Se hace una comparativa entre ellas, eso dio lugar a conocer los atributos principales que se tomaron como referencia para el diseño del dispositivo. Se describe el análisis matemático desarrollado, y la búsqueda de los componentes con los cuales el dispositivo estaría conformado. Se muestra todo lo referente a la circuitería electrónica y al finalizar se encuentra el diseño del dispositivo. Por último, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos

ÍNDICE.	Página
RESUMEN.	4
INDICE DE FIGURAS.	9
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA.	14
1.1 NOMBRE, DOMICILIO Y LOCALIZACION.....	14
1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD.	16
1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE.....	17
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.	17
1.6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA.	19
CAPÍTULO II.- EL MOVIMIENTO HUMANO Y LA SILLA DE RUEDAS (FUNDAMENTOS TEÓRICOS).	22
2.1 EL MOVIMIENTO HUMANO.	22
2.1.1 LA MARCHA NORMAL.	22
2.2 DISCAPACIDAD.	25
2.3 LA SILLA DE RUEDAS.	27
2.4 UNA BREVE RESEÑA DE LA SILLA DE RUEDAS.	28
2.4.1 UNA IDEA QUE VIENE DE LEJOS.....	29
2.4.2 UNA IDEA ACTUAL.	33
2.5 CLASES DE SILLAS DE RUEDAS.	34
2.5.1 COMPONENTES DE UNA SILLA DE RUEDAS.	35
2.5.1.1 CHASIS.....	35
2.5.1.2 RUEDAS DELANTERAS	36
2.5.1.3 RUEDAS TRACERAS	37
2.5.1.4 RINES.	39
2.5.1.5 FRENOS.....	39
2.5.1.6 REPOSA BRAZOS.	39
2.5.1.7 REPOSAPIÈS.....	40
2.5.1.8 ASIENTOS.	40
2.5.1.9 RESPALDOS.....	41
2.5.1.10 MOTORES.....	41
2.5.1.11 DISPOSITIVO DE CONTROL- JOYSTICK.	42

2.6 HERGOM MEDICAL.....	44
2.6.1 LA BREVE Y GRAN HISTORIA DE HERGOM MEDICAL.....	45
2.6.2 S200 HANDY SÓLIDA.....	46
CAPÍTULO III.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	48
3.1 ANALISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN EL MERCADO UTILIZADOS EN LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS.....	49
3.2 COMPARATIVA ENTRE DISPOSITIVOS PARA LA SELECCION DE REFERENCIA DE TRABAJO (SELECCIÓN DE PARÁMETROS A TRABAJAR).	55
3.3 ANALISIS MATEMÁTICO CON LOS PARAMETROS DE LA SILLA DE RUEDAS HANDY BY HERGOM MODELO S200 (CALCULO PARA EL MOVIMIENTO DE LA SILLA DE RUED.....	56
3.3.1 TRANSMISIÓN HORIZONTAL.....	58
3.3.2 TRANSMISIÓN ASCENDENTE.....	59
3.3.1 TRANSMISIÓN DESCENDENTE.....	61
3.4 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS, DADO EL ANÁLISIS MATEMÁTICO.	63
3.4.1 POTENCIA EN LOS MOTORES PARA DESPLAZAR LA SILLA.....	63
3.5 ELEMENTOS DE CONTROL.....	69
3.5.1 CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.....	69
3.5.2 TIPOS DE CONTROLES ELÉCTRICOS.....	70
3.5.2.1CONTROL ON-OFF.....	70
3.5.2.2 TIME PROPORTIONING.....	70
3.5.2.3 CURRENT PROPORTIONING.....	71
3.5.2.4 POSITION PROPORTIONING.....	72
3.5.2.5VARIADOR DE VELOCIDAD.....	72
3.5.2.6 PUENTE H PARA CONTROL DE MOTORES.....	73
3.5.2.7 EL MÓDULO CONTROLADOR DE MOTORES L298N.....	75
3.5.2.8 CIRCUITO INTEGRADO L293B.....	76
3.6 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE CONTROL.....	77
3.6.1 SIMULACIÓN ELECTRÓNICA.....	82
3.7 DISEÑO CAD.....	92
3.8 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS.....	95
3.8.1 ANÁLISIS ESTÁTICO.....	95

3.8.2 TENSIÓN DE VON MISES.....	99
3.8.3 DESPLAZAMIENTOS RESULTANTES DE URES.....	102
3.8.4 DEFORMACION UNITARIA ESTATICA DE ESTRN.....	105
3.8.4 RESULTADOS.....	107
CONCLUSIONES.	111
RECOMENDACIONES.	113
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	114
ANEXOS.	118

INDICE DE FIGURAS.

Figura 1.- Imagen que muestra la localización de la empresa.	15
Figura 2.- Imagen que muestra la fachada principal de la empresa.	15
Figura 3.- Imagen que muestra el porcentaje del ciclo al caminar.	23
Figura 4.- Imagen que muestra el ciclo al andar.	23
Figura 5.- Imagen que muestra 1) Hiperlordosis lumbar. 2) Vista lateral normal [2].	24
Figura 6.- Fotografía que muestra la silla de ruedas inventada por John Joseph Merlín.	29
Figura 7.- Imagen que muestra la silla de ruedas inventada por Stephen Farffler.	30
Figura 8.- Fotografía que muestra la silla de ruedas Bath.	30
Figura 9.- Imagen que muestra la silla de ruedas plegable de Harry Jennings.	31
Figura 10.- Fotografía que muestra la silla de ruedas Everest y Jennings eléctrica.	31
Figura 11.- Fotografía que muestra los primeros juegos en silla de ruedas.	32
Figura 12.- Fotografía que muestra las mejoras en el control.	32
Figura 13.- Fotografía que muestra la revolución en el diseño.	33
Figura 14 .- Fotografía que muestra los tipos de chasis.	35
Figura 15.- Fotografía que muestra los tipos más comunes de ruedas delanteras.	36
Figura 16.- Fotografía que muestra los tipos más comunes de ruedas traseras.	38
Figura 17.- Fotografía que muestra reposa pies elevables.	40
Figura 18.- Fotografía que muestra la s200 Handy by Hergom.	47
Figura 19.- Fotografía que muestra la silla maidesite.	50
Figura 20.- Fotografía que muestra la silla bangeran.	51
Figura 21.- Fotografía que muestra la silla ebei.	52
Figura 22.- Fotografía que muestra el kit de conversión voila-samson.	53
Figura 23.- Fotografía que muestra el kit kun ray.	53
Figura 24.- Fotografía que muestra Sistema 'V-drive' Vermeiren.	54
Figura 25.- Fotografía que muestra Sistemas similares Figura al 'V-drive' Vermeiren.	54
Figura 26.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en horizontal.	59
Figura 27.- Imagen que muestra la relación pendiente-altura.	60
Figura 28.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en pendiente ascendente.	60
Figura 29.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en pendiente descendente.	62
Figura 30.- Fotografías que muestran el motor MY1025.	65
Figura 31.- Fotografía que muestra el motorreductor 150 w.	66
Figura 32.- Fotografía que muestra la rueda neumática de 10"	67
Figura 33.- Fotografía que muestra la batería utilizada en el dispositivo.	68
Figura 34.- Fotografía que muestra juego de Sprocket y cadena.	68
Figura 35.- Fotografía que muestra el control proporcional.	71
Figura 36.- Fotografía que muestra el control SCR.	71
Figura 37.- Imagen que muestra el funcionamiento básico del puente H.	73
Figura 38.- Imagen que muestra el arreglo típico de un puente H.	74
Figura 39.- Fotografía que muestra modulo L298N.	75
Figura 40.- Imagen que muestra la conexión típica entre Arduino y modulo H.	75
Figura 41.- Imagen que muestra (1) diagrama de conexión (2) esquemático del L293B.	76

Figura 42.- Imagen que muestra el esquemático para el motor 150 W. 79

Figura 43.- Imagen que muestra el esquemático para motor 250 W. 81

Figura 44.- Imagen que muestra el esquemático utilizado en el cargador de baterías. 82

Figura 45.- Imagen que muestra el comportamiento dentro de los primeros 5ms. 83

Figura 46.- Imagen que muestra el movimiento del motor. 84

Figura 47.- Imagen que muestra el funcionamiento del final de carrera. 84

Figura 48.- Imagen que muestra el comportamiento dentro de los primeros 5ms. 85

Figura 49.- Imagen que muestra el movimiento del motor. 86

Figura 50.- Imagen que muestra el funcionamiento del final de carrera. 87

Figura 51.- Imagen que muestra el comportamiento del circuito para el motor 250 W. 87

Figura 52.- Imagen que muestra el movimiento del motor 250 W. 88

Figura 53.- Imagen que muestra la función en reversa. 89

Figura 54.- Imagen que muestra el comportamiento del circuito, con una batería descargada. 90

Figura 55.- Imagen que muestra la batería cargada. 91

Figura 56.- Imagen que muestra el diseño estructural de la silla y sus medidas. 92

Figura 57.- Imagen que muestra el diseño CAD silla Handy. 93

Figura 58.- Imagen que muestra el dispositivo colocado en la silla de ruedas. 93

Figura 59.- Imagen que muestra el prototipo y todos sus componentes. 94

Figura 60.- Imagen que muestra los componentes sobre los que se realizó el análisis. 95

Figura 61.- Imagen que muestra las superficies donde se dio una sujeción fija. 97

Figura 62.- Imagen que muestra superficies en las que se preestableció un movimiento de 2 mm.
..... 97

Figura 63.- Imagen que muestra el sistema de cargas externas. 98

Figura 64.- Imagen que muestra el número de elementos finales analizados. 98

Figura 65.- Imagen que muestra el análisis estático de tensiones. 99

Figura 66.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan las tensiones más elevadas 99

Figura 67.- Imagen que muestra los nodos de tensiones. 100

Figura 68.- Imagen que muestra la inspección visual de iso-superficies 101

Figura 69.- Imagen que muestra el análisis estático de desplazamiento. 102

Figura 70.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan los movimientos más
pronunciados. 102

Figura 71.- Imagen que muestra los nodos de movimiento. 103

Figura 72.- Imagen que muestra la inspección visual de iso-superficies en movimiento. 104

Figura 73.- Imagen que muestra el análisis de la deformación unitaria. 105

Figura 74.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan las deformaciones más
elevadas. 105

Figura 75.- Imagen que muestra los nodos de deformación. 106

INTRODUCCIÓN.

TECAMED es una empresa que se dedica a la venta, renta, reparación y mantenimiento de equipo médico y se preocupa por ofrecer un mejor servicio a sus clientes y demás involucrados. Es una empresa consolidada y en desarrollo potencial, por lo que busca abarcar día con día cada vez más cada una de las áreas de la medicina. Una de las áreas en la que la empresa está participando desde hace un tiempo atrás, es la de los individuos afectados por diversas enfermedades o traumas, que los llevan a la inmovilidad debido a deficiencias fisiológicas o de las estructuras corporales, bien sea congénitas o adquiridas, de forma instantánea o gradual.

Actualmente hay equipos que se encargan de ayudar a las personas que padecen de alguna de estas enfermedades. Uno de esos equipos son las sillas de rueda que son utilizadas para la rehabilitación o para el uso diario de ser que la enfermedad o trauma sea muy severo, y por las personas que tienen una degeneración permanente en su tren inferior de movimiento. Las sillas de ruedas eléctricas que son muy utilizadas, no son muy difíciles de conseguir en el mercado local, sin embargo, presentan la **problemática** de que son muy costosas, tanto para su adquisición como para su renta y más aún cuando solo son utilizadas temporalmente.

Por esta razón, la empresa TECAMED ha tomado la decisión de realizar un proyecto denominado "**Diseño de un accesorio para una silla de ruedas eléctrica**" que consiste en la elaboración de un mecanismo adaptable en la parte delantera de la silla de ruedas, fácil de montar y desmontar, que cuente con el torque necesario para mover un individuo de hasta 100kg, que permita la movilidad y desplazamiento sin ninguna dificultad, dentro de los parámetros y rangos establecidos por las empresas dedicadas a la regulación y creación de sillas de ruedas eléctricas, u organizaciones especializadas en la regulación de estos sistemas eléctricos. Buscando así la mejoría en dicho accesorio respetando el estándar internacional.

Este proyecto tiene su **justificación** en función de los beneficios que presenta, ya que con este accesorio, una silla de ruedas se vuelve más apta para el movimiento de un individuo, el traslado, la movilidad, se hacen más rápido, más sencillo y más fácil, así como económicamente, haciendo más rentable su adquisición, así el producto final, al ser solicitado por un mayor mercado, para la empresa es redituable la inversión y sobre todo la incursión en la tecnología para mantenerla dentro de la competencia médica.

El **objetivo general** de este proyecto es diseñar un accesorio adaptable a la silla de ruedas Handy y HERGOM modelo s200.

Para conseguir el objetivo general, es necesario realizar los siguientes **objetivos específicos**:

- 1.- Analizar los distintos tipos de dispositivos eléctricos existentes en el mercado, utilizados en la automatización de una silla de ruedas.
- 2.- Seleccionar uno de ellos para tomarlo como referencia de trabajo.
- 3.- Analizar matemáticamente todo lo referente al sistema dinámico de la silla de ruedas Handy by HERGOM modelo s200, a fin de diseñar el mecanismo de movimiento deseado.
- 4.- Seleccionar los elementos necesarios a fin de satisfacer los requerimientos, dado el análisis matemático
- 5.- Investigar sobre los elementos de control existentes a fin de conocer los elementos precisos para el control del dispositivo.
- 6.- Diseñar el sistema eléctrico y electrónico compatible con los elementos de control electrónico y eléctrico que cumpla con los requisitos a fin de mantener la eficiencia y utilidad de nuestro dispositivo.
- 7.-Diseñar en sistema CAD el dispositivo compatible con la silla de ruedas Handy by HERGOM modelo s200 dada la investigación, que sea capaz de agilizar la movilidad de un individuo.

En este proyecto el principal **problema que se resuelve**: es no tener la necesidad de un individuo extra para poder transportar a un paciente en silla de ruedas; el alto costo de una silla de ruedas eléctrica; el alto costo en los mecanismos de adaptación que hacen de una silla de ruedas convencional una silla de ruedas eléctrica y la necesidad de un individuo extra con el fin de montar el sistema de movilidad a la silla de ruedas.

Este proyecto tiene como **alcance** el diseño del accesorio y se **limita** a la silla de ruedas Handy by HERGOM modelo s200.

Uno de los puntos deseados para este documento es tratar de ser lo más claro posible, es por eso que a continuación se detalla brevemente cada una de sus partes, como cualquier documento, posee una introducción en la cual se detalla la problemática o necesidad que hay en la empresa, de igual manera se propone una solución para esta problemática, posteriormente se detalla los beneficios que brinda la solución a la problemática, también se manifiesta el objetivo que este proyecto pretende, y los pasos que se realizarán para llegar al objetivo planteado, así como los problemas que se resuelven con este proyecto y de igual manera se explana los alcances y las limitaciones que se tienen con este proyecto, es decir, donde se realizará y hasta donde se llegará con el proyecto. Posterior a la introducción el documento consta de tres capítulos, en los cuales se desglosa y se resuelve todo el proyecto. En el capítulo I se muestran las generalidades de la empresa, como lo son su misión, visión y objetivos, su política de calidad, los productos que ofrece y se explica brevemente la función de cada una de las personas que están a cargo de la dirección de Tecamed. En el capítulo II, se muestran los conceptos necesarios para la ejecución al proyecto y se detallan algunos elementos a usar del proyecto, así como también se muestra información relacionada al proyecto. En el capítulo III, se describe la realización del proyecto paso a paso, proponiendo un diseño según el análisis realizado durante toda la recopilación y adquisición de información y al final se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos y una tabla de imágenes.

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA.

En este capítulo, se abarca toda la generalidad sobre el tema referente a la empresa y todo lo que abarca en su estructura, se busca el dejar en claro, cuáles son los cimientos que la han llevado a posicionarse en una de las empresas estables, y como una de las compañías más recomendadas y que desde su nacimiento le han hecho que se mantenga como un punto de referencia a nivel estatal y nacional e inclusive internacional, en pocas palabras se habla de la localización, nombre y domicilio, su misión sus objetivos, su política de calidad y los productos y servicios que ofrece al público en general, y al final de ello se explica la estructura organizacional, sobre quienes recae la responsabilidad de guiar la empresa día con día y son los que se encargan de su funcionamiento, y quienes son los que tienen el control de la misma.

1.1 NOMBRE, DOMICILIO Y LOCALIZACION.

La empresa donde se realizó el proyecto de residencia profesional se llama Tecnología y Aplicación Medica (TECAMED), que es una empresa 100% mexicana TECAMED (Tecnología y Aplicación Medica) que provee a instituciones públicas como privadas, incursionando también en ventas a profesionales y particulares. Además, que de ser posible funciona como una organización sin fines de lucro, ayudando a quien más lo necesita. Fue fundada en el año 2014 por el ingeniero Francisco Torres De la Cruz, con la finalidad de poder dar un mejor servicio que el que otros ofrecían en el área de las venta y reparación de equipo médico, TECAMED ofrece la venta de equipo médico nuevo, de alta tecnología y remanufacturado, dando mantenimiento a equipo médico de diferentes marcas, así como accesorios y consumibles. Tiene una localización muy accesible, siendo un lugar estratégico para quien desea visitar las instalaciones, y de igual manera para la distribución de todo el equipo médico ofrecido por la empresa, pues está cerca de uno de los distribuidores viales principales del municipio y siendo la ciudad de Villahermosa la capital del estado la hacen la ideal para la misma empresa. TECAMED tiene su domicilio en, Colonia Atasta, ubicada en Villahermosa, Tabasco,

México y se localiza en la calle Vicente Wade Quiñones #114 17.979943683141286, -92.94699171016286. Esto mostrado a continuación en la figura 1. Y posteriormente se muestra la fachada principal de las instalaciones de la empresa, esto se puede apreciar en la figura 2.

Figura 1.- Imagen que muestra la localización de la empresa.

Figura 2.- Imagen que muestra la fachada principal de la empresa.

1.2 MISION, VISION Y OBJETIVOS.

La empresa Tecamed tiene como **misión**, Basados en la innovación y la seguridad de contribuir en la mejora de la calidad de los servicios de salud dentro y fuera de la República Mexicana, Proveemos productos de alta calidad, así como un servicio

y asesoramiento técnico confiable y oportuno que satisfaga las diversas necesidades del sector salud, especialistas, hospitales y pacientes.

La **visión** de Tecamed es, Llegar a ser líder en la proveeduría de los servicios y los productos médicos que ofrecemos a nuestros clientes consolidándonos en el mercado, orientando e integrando a nuestro esfuerzo valores agregados en tecnología de calidad de servicio, identificación y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, atreves de estrategias con empresas internacionales que garanticen el control de los productos y asistencias técnicas así mismo para una eficiente y oportuna entrega.

Los **objetivos** de la empresa son los siguientes:

- 1.- Proveer bienes y servicios oportunos de la mejor calidad a precios competitivos a la industria médica en los sectores público y privado.
- 2.- Satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales en cuanto a bienes y servicios, creciendo en paralelo para aumentar nuestra presencia en el mercado.
- 3.- Orientar y asesorar a nuestros clientes en la obtención de materiales y equipos con tecnología de última generación para cubrir satisfactoriamente sus demandas.
- 4.- Mantener el óptimo funcionamiento y operación del equipo médico y de laboratorio de nuestros clientes cumpliendo y excediendo las normas de calidad y funcionamiento establecidos por las instituciones reguladoras.

1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD.

En la política de TECAMED se establece el brindar un servicio de calidad al realizar las actividades con el debido cuidado, con un personal capacitado y actualizado para satisfacer o exceder la necesidad del cliente. Así como vender equipo médico de la mejor calidad, y tecnología de punta, garantizando rapidez en el tiempo de respuesta.

Finalidad: ofrecer soluciones de calidad de acuerdo a las necesidades del cliente, comprometiéndonos a laborar con el mayor cuidado y profesionalismo requerido para los equipos médicos.

1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE.

Tecamed ofrece venta de equipo médico nuevo de alta tecnología y remanufacturado, también ofrece reparación y mantenimiento de equipos médicos de diferentes marcas, así como accesorios y consumibles, de igual manera ofrece equipo instrumental y mobiliario médico, venta de material de curación, reactivos, y consumibles para todo tipo de equipo médico y de laboratorio. TECAMED es representante de varias marcas nacionales e internacionales de equipos médicos de prestigio dentro del campo médico. Especializándose en los campos de ultrasonido, ginecología y obstétrica, espirometría, cardiología, radiología, hospitalización y rehabilitación. Dentro de los productos médicos se encuentran electrocardiogramas, equipo de ultrasonido, colposcopios, transductores, pedales para los equipos, cama de cirugía, camas de recuperación, cama de exploración, y demás equipo como Bau manómetros, estetoscopios, termómetros, etc.

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La empresa tiene como estructura a un gerente general que es el ingeniero Francisco Torres de la Cruz, él se encarga de panificar y decidir el trabajo que se hará en la compañía durante la jornada laboral, él está encargado de señalar los trabajos que se han de realizar según el orden de su importancia, así como supervisar los trabajos que se realicen, también se encarga de supervisar de manera personal que el equipo médico o instrumental vendido sea entregado en perfectas condiciones, inclusive haciendo él las entregas en ciertas ocasiones según la importancia de ellas; Un subgerente y encargado de recursos humanos que es el biólogo Manuel López Dionicio, este se encarga de hacer las actividades del gerente cuando éste se ausenta, así como de supervisar que se realicen las actividades encargadas por el gerente general cuando éste se ausenta, así como

de supervisar que se hagan las actividades encargadas por el gerente general, de acuerdo a como él las tenía planeadas, es el encargado de ofrecer incentivos para cada uno de los empleados para que tengan un buen desempeño, así como realizar el diagnóstico organizacional, realizar reclutamientos y planes de crecimiento, selecciona al personal que va a realizar las diferentes actividades, y pasa cuentas directa con el gerente sobre los empleados y su desempeño, además de ser quien deslinda responsabilidades y se encarga de hacer los diagnósticos tempranos de los equipos que entran a Tecamed para reparación o mantenimiento, Él junto con el gerente general se encargan de llevar la batuta de Tecamed; En la administración y recepción se encuentra Karina Janeth de la Cruz Dionicio, quien es la encargada de recibir a los clientes, brindar información acerca de los equipos y materiales en venta, así como de realizar las ventas en línea de los productos de la empresa, administra el dinero y los recursos de la empresa, de igual manera hace cotizaciones con los distribuidores de Tecamed y como es debido le informa oportunamente al gerente general para cualquier aclaración; También hay un técnico, Carlos Javier López Gómez, quien se encarga de dar mantenimiento y reparación a los equipos tanto de la empresa como aquellos que se traen por alguna razón, también se encarga de que se hagan las instalaciones correctas de los equipos, y de reportar las fallas que tengan los equipos, es quien recibe la orden directa del subgerente; la empresa también cuenta con un Ejecutivo de ventas y diplomados, Susana Juárez Cabrales esta persona se encarga de ver la planeación y desarrollo de diplomados que la empresa imparte con la colaboración de médicos especializados en ciertas áreas, también es la encargada de administrar la compra y venta de material médico, lo hace de una manera más especializada pues ha sido capacitada para ello, y ella es claramente quien recibe los pedidos de los médicos sobre el material médico que necesitan y pues se encarga de conseguirlo. A continuación, se presenta el organigrama de Tecamed, de acuerdo a lo descrito anteriormente.

1.6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA.

El área asignada para el desarrollo de la residencia profesional, es el área de mantenimiento, en el que se encuentran refacciones de equipos médicos para colposcopios: brazos, perillas, lentes; también hay refacciones para equipos de ultrasonidos: carcasas para los equipos, tarjetas, placas para transductores. Así mismo el taller cuenta con un área designada para transductores, donde se encuentran transductores de diferentes marcas, Samsung/Medison, General

Electrics, Alpinion, Mindray, Toshiba, Hitachi Aloka y de diferentes tipos (convexo, lineal, endocavitario y volumétrico), también hay un área de monitores, en caso de que algún monitor este muy dañado o viejo se reemplaza con alguno de los que están ahí o en caso que el cliente lo pida, hay un área de herramientas en donde hay pinzas, desarmadores, llaves, perilleros, tijeras, etc. En esta misma área hay una sección para líquidos, en dicha sección hay pinturas, limpiadores y solventes, de igual manera hay un área en donde se tienen solo discos duros y software para los equipos, hay anaqueles en donde se tienen todo tipos de cables: RCA, HDMI, USB (tipo B y 2.0) cables de alimentación, extensiones USB, cables derivación "Y", capturadores de video, cables VGA, diferentes tipos de adaptadores y de uniones que se utilizan para los equipos, desde campanas VNC hasta adaptadores VGA. Etiquetas de las distintas marcas, cabe mencionar que esto es debido a que los clientes cuando piden una restauración de algún equipo o que se lo manufacturemos para su venta, muchas veces es necesario remplazar dichas etiquetas de marca, todo esto se hace bajo la legislación de las leyes federales e internaciones instituidas por las diferentes marcas que Tecamed trabaja.

Lo que se hace en esta área es dar mantenimiento a los equipos, ya sea preventivo, correctivo. A los equipos médicos se les da una limpieza externa e interna, siendo la interna la más dificultosa, debido a que la mayoría de las veces es necesario desarmar todo el equipo, esto ya que la limpieza debe ser profunda, así como de hacer las pruebas de inspección de los equipos médicos, también se hacen actualizaciones a algunos equipos, tanto en el hardware como en el software, ya que Tecamed trabaja con lo último en tecnología médica, pero sin dejar de lado los aparatos antiguos, otorgando así un soporte a una alta gama de clientes. Una de las funciones principales en el taller es mantener siempre el orden dentro de él, teniendo los trabajadores un are designada para poder degustar los alimentos en una manera segura, sin poner en riesgo ninguna de las áreas antes mencionadas y en especial el área eléctrica y electrónica. Y dentro de las actividades para mantener el orden y prestigio de la compañía es mantener siempre limpios los

equipos que se encuentran en exhibición, esto ya que Tecamed cuenta con una alta afluencia de personas debido a la accesibilidad que la misma ha desarrollado. Cuando un equipo entra a Tecamed, se enciende y se le hace un chequeo frente al cliente, para evitar contradicciones, de igual manera todo esto antes mencionado, puede ser hecho en consultorio, debido a que muchos clientes necesitan alguna reparación rápida, y para ello se cuenta con material especial posible de trasladar hasta los centros de trabajo y realizar dichos trabajos fuera de las áreas de la empresa, siempre con la supervisión y asesoramiento de alguno de los ingenieros que laboran en Tecamed, inclusive por el mismo ingeniero Francisco Torres de la Cruz

CAPÍTULO II.- EL MOVIMIENTO HUMANO Y LA SILLA DE RUEDAS (FUNDAMENTOS TEÓRICOS).

Como hemos observado a lo largo de nuestra propia vida, la naturaleza propia del ser humano es estar en constante movimiento, no basta con estar sobre nuestras cuatro extremidades encerrados entre paredes, más allá de eso, siempre estaremos detrás de esa libertad que caracteriza la vida, hasta el punto en que comenzamos a movernos sobre nuestras extremidades inferiores o miembros inferiores (mi), y llegado este punto no hay vuelta atrás, la libertad se ha alcanzado, aparentemente, es por ello que en este punto se analiza lo que impide al ser humano el movimiento, la discapacidad, los tipos más frecuentes sus causas y consecuencias y es allí donde se aborda el tema de la movilidad humana, ya que es una de las principales características de un individuo y basados en esto se desarrollan distintas patologías y las cuales mencionare también. Un poco más adelante se muestra una breve reseña de histórica de la silla de ruedas, y los principales componentes que forman su conjunto, y se pretende realizar de igual manera un análisis cronológico de la silla de ruedas eléctricas. Y por último se presentan características de las sillas eléctricas comerciales en el mercado actual, con la finalidad de establecer parámetros y características a fin de diseñar un dispositivo con características similares.

2.1 EL MOVIMIENTO HUMANO.

2.1.1 LA MARCHA NORMAL.

El conocimiento de la locomoción humana normal es la base del tratamiento sistemático y el manejo de la marcha patológica, especialmente cuando se usan prótesis y ortesis. La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad. Más específicamente, la locomoción humana normal puede describirse enumerando algunas de sus

características. Aunque existen pequeñas diferencias en la forma de la marcha de un individuo a otro, estas diferencias caen dentro de pequeñas omisiones.

El ciclo de la marcha humana comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son: la fase de apoyo y la fase de balanceo como lo podemos apreciar en la figura 3, Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. [1] y a continuación se muestra el ciclo completo de la marcha, en la figura 4.

Figura 3.- Imagen que muestra el porcentaje del ciclo al caminar.

Figura 4.- Imagen que muestra el ciclo al andar.

La longitud del paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie

Existen diferentes causantes de patologías que dependen de su etiología, de la zona anatómica afectada, de la fase de la marcha, etc. Estas alteraciones se pueden clasificar:

- a) Deformidad.- Se da cuando se da cuando los tejidos no permiten una movilidad suficiente para adoptar posturas y rangos de movimientos

fisiológicos durante la marcha. La contractura y la retracción suelen ser las causas más habituales [2].

- b) Debilidad muscular.- Puede ser debida a una atrofia muscular, lesiones neurológicas y a miopatías [2].
- c) Dolor.- La causa de este padecimiento durante la traslación corresponde a una tracción tisular. El paciente busca posturas protectoras del dolor [2].
- d) Control neurológico deficitario.- aparece cuando existen patologías a nivel del sistema nervioso central o periférico, se pueden producir alteraciones básicas en diferentes combinaciones y con intensidad variable. Estas alteraciones son:
 - i) Espasticidad.
 - ii) Alteraciones de la coordinación.
 - iii) Patrones reflejos primitivos del aparato locomotor.
 - iv) Alteraciones de la secuencia de actuación muscular.
 - v) Alteraciones de la propiocepción [2].

La espasticidad un trastorno motor caracterizado por aumento dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento muscular, con movimientos exagerados de los tendones acompañados de hiperreflexia e hipertonía debido a la hiperexcitabilidad neuronal siendo uno de los signos del síndrome de neurona motora superior [2]. Además de presentar una severa hiperlordosis lumbar y una escoliosis dorsolumbar severa de concavidad izquierda. A continuación, se presenta este problema en la figura 5.

Figura 5.- Imagen que muestra 1) Hiperlordosis lumbar. 2) Vista lateral normal [2].

Patologías del miembro inferior.

1. Cadera: Displasia-luxación congénita de cadera, Luxación postquirúrgica de cadera, Lesiones de la articulación de cadera en la P.C.I Cadera [3].
2. Muslo/Pierna: Rotura fibrilar [3].
3. Rodilla: Lesiones de ligamentos cruzados y meniscos, Lesiones de ligamentos laterales, Enfermedad de Osgood-Schalatter, Gonartrosis, Condromalacia rotuliana, Luxación de rótula, Postcirugía de la rodilla [3].
4. Tobillo: Esguince de tobillo, Lesiones del tendón de Aquiles, Fracturas de tobillo [3].
5. Pie: Metatarsalgia, Fascitis plantar, Espolón calcáneo, Hallux Valgus, Pie Equino, Pie Zambo, Fracturas de pie [3].

2.2 DISCAPACIDAD.

Según el diccionario: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. O, en otras palabras. La discapacidad o incapacidad hace referencia a la condición que presentan las personas de usar eficazmente las piernas, los brazos y el tronco debido a diferentes deficiencias ya sea físicas, intelectuales, sensoriales debido a diferentes causas. La misma que impide a la persona desarrollar actividades en su vida y con la sociedad.

Posibles causantes de discapacidad o atrofia:

- Amputaciones.- una lesión traumática, cortes, quemaduras o algunas enfermedades (cáncer, diabetes, etc.) que requieren de una intervención quirúrgica, trae como consecuencia la pérdida de una extremidad [4].
- Afectación de la columna vertebral.- Una lesión medular (LM) es un proceso patológico que produce alteraciones de la función motora, sensitiva o autónoma con diversas consecuencias psicosociales para la persona y su familia, siendo así generadora de importantes procesos de discapacidad. La medula espinal

consiste en nervios que conectan el cerebro a los nervios del cuerpo, y pueden clasificarse de acuerdo con la funcionalidad clínica del paciente como cervicales (C1 a C8), torácicas altas (T1 a T6), torácicas bajas (T7 a T12), lumbosacras (L1 a S1) y del cono medular (sacro coccígeas).

El nivel de la lesión de médula espinal hace referencia a cuanto más “alta” es la lesión de la medula espinal mayor será el área afectada, como en el caso de las personas que se lesionan en T10 la 10ma vértebra torácica que se encuentra en la parte inferior media de la espalda, lo que ocasiona perder la movilidad en las piernas, pero sin embargo no afecta los brazos. Una mujer con una lesión c4 a nivel de la cuarta vértebra cervical que se encuentra en medio cuello puede perder el uso de las piernas y brazos. Una lesión en la médula espinal trae consecuencias como hiperreflexia e hipertensión [5].

- Enfermedades degenerativas.- La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa crónica del Sistema Nervioso Central (SNC), que puede afectar al cerebro y/o la médula espinal, más frecuente en personas adultas jóvenes. Se trata de una afección desmielinizante, es decir, hace que desaparezca la mielina en múltiples zonas del cerebro y/o la médula espinal, dejando, en ocasiones, cicatrices denominadas, placas de desmielinización. En la EM, las cicatrices son zonas endurecidas que aparecen en diferentes momentos y en distintas áreas del SNC. El significado literal de la EM hace referencia al endurecimiento de las cicatrices (skerós significa " endurecimiento patológico" y osis, "enfermedad") y a la aparición episódica de síntomas muy variados (múltiple) [6].

La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple experimentan debilidad muscular en las extremidades y dificultad con la coordinación y el equilibrio en algún momento en el curso de la enfermedad. Estos síntomas pueden ser suficientemente severos como para crear dificultad al andar o incluso al ponerse de pie. En los peores casos, la esclerosis múltiple puede producir una parálisis parcial o total. La espasticidad, aumento involuntario del tono muscular que conduce a rigidez y espasmos es común, al igual que la fatiga. La fatiga puede ser desencadenada por un esfuerzo físico excesivo y mejorar con el descanso,

o puede adquirir la forma de un cansancio constante y persistente [7]. Es importante saber que la EM no es una enfermedad contagiosa, hereditaria, ni mortal. La duración de la vida no se ve alterada, significativamente, por esta enfermedad, aunque sí se produce deterioro importante de la calidad de vida

- Parálisis cerebral.- Es una anomalía provocada por el desarrollo defectuoso o lesión del cerebro, el mismo que puede afectar al control motor, al tono, al movimiento y a la postura. La lesión cerebral se puede desarrollar después del parto en la mayoría de los casos de parálisis cerebral se debe a una anoxia cerebral (insuficiente aporte de oxígeno a las células), aunque también se debe a otras causas como infecciones, accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos [4].

El diseño de dispositivos para ayudar a personas con discapacidad se ha convertido en un tema de gran interés para universidades, empresas privadas y para todas aquellas personas interesadas en diseñar, fabricar y mejorar dispositivos que permiten reducir las limitaciones de personas con cualquier tipo de discapacidad. Sin embargo, existe un alto porcentaje de personas que sufren de discapacidad física, el transporte de este tipo de personas requiere del traslado de todo el peso del paciente, es por ello que las sillas de ruedas se han convertido en un tema de investigación importante a nivel mundial.

2.3 LA SILLA DE RUEDAS.

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con al menos tres ruedas, aunque lo normal es que disponga de cuatro. Estas sillas están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física (paraplejía, tetraplejía, etc.) [8].

Los primeros registros encontrados de mobiliario con ruedas son una especie de camilla infantil representada en un friso de una vasija griega y una inscripción sobre una losa de pizarra en China, ambos fechados en el siglo VI a.C. De tres siglos

después, también en China, datan los registros de las primeras carretillas con ruedas utilizadas tanto para transportar personas incapacitadas como objetos pesados. No fue hasta siglos después, cuando se comenzó a representar en el arte chino la diferencia de funciones de este asiento con ruedas para transportar personas. La primera silla de ruedas creada especialmente para ese propósito fue la del rey Felipe II. La primera patente sobre una silla de ruedas data de 1869. Se trataba de un modelo bimanual impulsado por ruedas traseras. Al poco tiempo surgieron nuevos modelos de tres ruedas y con otras modificaciones. El primer modelo impulsado eléctricamente data de 1924. La primera silla de ruedas ligera de acero y plegable fue creada en 1933 por el ingeniero Harry Jennings para su amigo Herbert Everest, quien había sufrido un accidente minero, ambos eran ingenieros mecánicos. Juntos formaron la compañía Everest & Jennings. [8]. La silla de ruedas siempre ha sido una necesidad en la vida del ser humano, y aunque los registros datan de fechas antes de Cristo, es muy probable que antes de esas fechas existieran las primeras sillas, o aparatos, como se menciona también se utilizaba como herramienta para transportar objetos, y bueno, las enfermedades siempre han estado en nuestro medio.

2.4 UNA BREVE RESEÑA DE LA SILLA DE RUEDAS.

Aunque los nombres de sus inventores no estén claramente definidos, lo que sí podemos asegurar es que la silla de ruedas es un gran invento que facilita la movilidad y hace la vida más fácil a miles de personas en todo el mundo.

Muchos años han pasado desde los primeros prototipos (una ilustración en un grabado chino sugiere que en el lejano oriente algunos privilegiados pudieron usar una especie de silla de ruedas ya en el siglo VI a. C.) hasta llegar a los modelos de sillas de ruedas actuales, plegables, ligeras, ergonómicas y fabricadas con materiales resistentes de última generación. En estos años y en este proceso, han quedado en el camino muchas ideas que merece la pena recordar y reconocer.

2.4.1 UNA IDEA QUE VIENE DE LEJOS.

Superar los retos y dificultades es algo innato del ser humano. Por eso, intentar suplir la ausencia o la falta de movilidad pone el inicio de la historia de la silla de ruedas hace cientos de años. En todo caso, los avances en técnicas y tecnologías y el conocimiento y el control de los materiales retrasaron su aparición, como tal, prácticamente hasta el siglo XVI [12].

Es aquí, concretamente en el año 1595, donde diversas fuentes ubican la primera silla de ruedas auténtica. El “invento” consistió en acoplar una rueda a un sillón y un reposapiés para facilitar la movilidad al rey español Felipe II, inmovilizado durante más de una década a causa de la gota y la artrosis.

La silla de Felipe II se parece notablemente a la que el inventor belga John Joseph Merlín diseñó años después y que supuso el principio de la historia de la silla de ruedas moderna [12]. A continuación, se presenta la silla de John Joseph Merlín en la figura 10.

Figura 6.- Fotografía que muestra la silla de ruedas inventada por John Joseph Merlín.

Algunos años antes, en la década de los 60 del siglo XVII, un joven relojero llamado Stephen Farffler ideó un sistema que incorporaba un “chasis” a una silla con ruedas,

lo que le permitía impulsarse con los brazos. Como si de una predicción se tratase, este invento, cuyo nombre desconocemos, se parece mucho a las handbike modernas que utilizamos para pasear o para hacer ciclismo [12]. Y lo podemos apreciar en la figura 7 debajo.

Figura 7.- Imagen que muestra la silla de ruedas inventada por Stephen Farffler.

El siguiente hito en la historia de la silla de ruedas es la invención de la silla “Bath”. Tenía dos ruedas traseras de gran tamaño y una tercera, mucho más pequeña, en la parte delantera. A este prototipo, que será la primera silla de ruedas patentada, se le fueron añadiendo mejoras como los aros de propulsión y ruedas de goma.

Estos avances están muy relacionados con los de otro vehículo que comenzó a despuntar en el siglo XIX: la bicicleta. De esta forma, la incómoda silla Bath fue incorporando no sólo mejoras en la movilidad sino también en la comodidad del usuario, como el asiento ajustable o el reposapiés. Mostrada en la figura 8.

Figura 8.- Fotografía que muestra la silla de ruedas Bath.

El siglo XX, plagado de novedades a nivel tecnológico, también supuso la introducción de las ruedas radiadas. Sorprendentemente, poco después de empezar el siglo, en plena Guerra Mundial (1916), se fabricó en Londres la primera silla de ruedas motorizada.

Sin embargo, si tenemos que buscar en la historia de la silla de ruedas un referente puro, ese es la silla de ruedas plegable de Harry Jennings, un ingeniero afincado en Los Ángeles. Del invento que diseñó para su amigo Herbert Everest, nació una patente y una compañía que monopolizó la venta de silla de ruedas durante muchos años. Aunque las sillas posteriores fueron mejorando, la base sobre la que trabajaban era la de Jennings [12]. Silla de ruedas plegable de Harry Jennings mostrada en la figura 9.

Figura 9.- Imagen que muestra la silla de ruedas plegable de Harry Jennings.

La primera silla de ruedas motorizada fue desarrollada por Everest y Jennings (figura 10), siguiendo el desarrollo de motores con control por transistor. (50'S y 60'S) [13].

Figura 10.- Fotografía que muestra la silla de ruedas Everest y Jennings eléctrica.

Es necesario destacar que los deportes impulsan el desarrollo de los primeros juegos en silla de ruedas (Inglaterra 52), primeros paralímpicos (Japón 64). Se da la revolución en el peso ligero de las sillas manuales generada por las necesidades y deseos de los atletas. (70'S y 80'S) [13]. Mostrada a continuación en la figura 11.

Figura 11.- Fotografía que muestra los primeros juegos en silla de ruedas.

Se desarrollan las sillas de ruedas motorizadas controladas por microcontroladores, permitiendo la personalización de los controles para ajustarse a las necesidades de más usuarios. (80'S) [13]. Mostrado debajo en la figura 12.

Figura 12.- Fotografía que muestra las mejoras en el control.

Mejoras de control, estilos, rangos o distancias de viaje, suspensión, maniobrabilidad, asientos, entre otras opciones para los usuarios. (90'S) [13], fue cuando se alcanzó la mayor revolución en el diseño de sillas de ruedas, la figura 13 hace referencia a ello y no es que no sigan surgiendo avances, sino que fue el lapso en el cual fue el bum de la silla de ruedas. Es complejo determinar cuáles son las

características básicas que debe tener toda silla de ruedas si pensamos en la cantidad diversa de tipos de usuarios que tiene esta herramienta. Cada persona tiene unas necesidades distintas y es muy difícil que un solo elemento se adapte igual a todo tipo de usuarios. Las hay con sensores, con bocinas que emiten algún sonido cuando se tiene una posible colisión, las hay las que bajan escaleras, las que levantan a las personas, en fin, el avance tecnológico de la década de los 90, fue la que ocasionó todos estos avances.

Figura 13.- Fotografía que muestra la revolución en el diseño.

2.4.2 UNA IDEA ACTUAL.

En la actualidad lo que se busca es que las sillas de ruedas proporcionen movimiento en entornos difíciles de acceder para personas con ciertos problemas de movilidad o discapacidad, como subir escaleras sin ayuda de otra persona, realizar paseos por lugares de difícil acceso; como campos, terrenos rocosos etc., logrando elevar su calidad de vida y que sirven para ayudar al usuario a moverse en terrenos difíciles y sobre todo buscar esa libertad que el individuo merece. Las sillas de ruedas existen desde hace muchos años, desde hace miles de años. Los materiales modernos y la innovación durante estos últimos años, permitieron la creación de silla de ruedas prácticas, ligeras y portátiles que se utilizan hoy en día. La utilización de las adaptaciones técnicas para lograr la independencia funcional de las personas con movilidad reducida está cobrando un enorme auge en la actualidad y más en este mundo donde la tecnología cambia día con día. Con esto

se observa que existe una necesidad de crear una silla de ruedas que ayude a las personas a obtener un mayor grado de independencia y libertad de movimiento en la vida diaria del individuo. Que al final de todo debería ser lo más importante. Y es lo que nosotros deseamos con este proyecto, lograr que las personas de bajos recursos o que consideran que una silla de ruedas eléctrica es de excesivo costo, considere este proyecto como una mejor opción, como su única opción.

2.5 CLASES DE SILLAS DE RUEDAS.

Básicamente existen dos clases de sillas de ruedas: las manuales y las eléctricas

Manual: impulsadas por el propio ocupante que hace girar las ruedas traseras empujando los aros acoplados en el exterior de estas. Se fabrican en dos modelos principalmente - plegables (para ahorrar espacio y poder ser transportadas en maleteros y otros habitáculos similares) y rígidas. Muchos de ambos modelos están fabricados en materiales ultraligeros, como el aluminio de aviones y el titanio al carbono con un revestimiento de Kevlar para brindarle mayor durabilidad, y sobre todo ligereza, ya que su usuario debería ser capaz de levantarla y guardarla, consiguiendo así cierto grado de autonomía y autosuficiencia. [8]

Eléctricas: impulsadas por motores que son accionados por baterías. El ocupante controla la silla por medio de un joystick y un pequeño panel de control que da acceso a configurar la velocidad y, en algunos modelos, la posición del respaldo, asiento, reposapiés, etc., colocado en uno de los apoyabrazos. Para usuarios que no puedan utilizar las manos existen dispositivos controlables por la boca. Algunos tipos cuentan con frenos con la tecnología ABS y en ciertos casos especiales con navegador satelital y una laptop con funciones de red activas también encargada de facilitar la movilidad del afectado. Debido a su pequeño radio de giro, resulta mucho más sencillo desplazarse sin necesidad de empujar la silla. Casi todos los modelos de sillas son altamente adaptables: tamaño y posición de asiento y respaldo, apoyabrazos y apoyapiés regulables y extraíbles [8].

2.5.1 COMPONENTES DE UNA SILLA DE RUEDAS.

Existen diferentes elementos que componen una silla de ruedas, estos van a depender de las necesidades de los pacientes. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los elementos más comunes utilizados en el diseño de una silla de ruedas convencional [9].

Para poder elegir correctamente una silla de ruedas adecuada a las necesidades de su usuario, es importante conocer la extensa gama de posibilidades que existen en los distintos componentes de una silla de ruedas. De esta forma podremos elegir en cada componente, el que mejor se adapte al individuo y así potenciar al máximo su funcionalidad en la silla. Como partes claves de una silla de ruedas, vamos a analizar los distintos tipos de armazón, ruedas, frenos, reposapiés y reposabrazos, y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

2.5.1.1 CHASIS.

El chasis es el bastidor donde van montadas las demás piezas y accesorios que conforman la silla. Existen chasis rígidos y plegables (Figura 14). Los rígidos son más livianos, más económicos, más resistentes y requieren mucho menor mantenimiento, en tanto que los plegables pueden reducir su espacio de ocupación y poder ser llevado dentro de los diferentes medios de transporte, su desventaja es que necesita más potencia para transportarla, debido a las pérdidas de energía en sus articulaciones [11].

Figura 14 .- Fotografía que muestra los tipos de chasis.

2.5.1.2 RUEDAS DELANTERAS.

Existen de diferentes tamaños y materiales, así como inflables o macizas, dependiendo del uso que vayamos a darles debemos tener en cuenta lo siguiente: Cuanto más pequeña sean las ruedas delanteras, tendrán menor rozamiento y mayor facilidad de giro, siendo adecuadas para interiores. Así por ejemplo las de 75 mm y 125 mm se recomiendan en sillas para deportes en pista, como el baloncesto y en sillas activas. Como punto negativo, se enganchan en obstáculos e irregularidades del terreno con facilidad. Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores, y suelos accidentados, ya que resulta más fácil salvar obstáculos y no se clavan en el terreno. Sus desventajas son que el mayor rozamiento dificulta la maniobrabilidad y su mayor tamaño aumenta el radio de giro [9]. A continuación se muestran los tamaños de ruedas más utilizados (Figura 15).

Figura 15.- Fotografía que muestra los tipos más comunes de ruedas delanteras.

Siempre que variemos el tamaño de la rueda delantera, es necesario ajustar la horquilla. El eje de giro de la horquilla debe de estar siempre a 90° con el suelo. En gamas bajas, la horquilla no suele ser ajustable. En gamas Medias/altas sí es posible este ajuste. En bastantes casos cambiar el tamaño de la rueda puede modificar la inclinación de la silla, afectando a su estabilidad. Las ruedas por debajo de 125mm suelen ser macizas, por encima de este tamaño podremos escoger entre macizo (sin mantenimiento, poca

amortiguación) o cubierta y cámara inflable (mejor amortiguación, pero más mantenimiento por el inflado y posibles ponchaduras). La mayoría de usuarios eligen ruedas delanteras macizas, dentro de estas también hay diferentes modelos para todos los gustos y precios [9].

2.5.1.3 RUEDAS TRACERAS.

Sobre las ruedas traseras debemos conocer los siguientes detalles; Tamaño, tipo de cubierta, composición de la llanta y el aro.

Tamaño: La rueda trasera más habitual es la de 600 mm de diámetro. (24"). Se utilizan ruedas más pequeñas de 22" (550mm) o 20" (500mm) en sillas de niño, para personas con limitación del movimiento en los hombros o para hemipléjicos, para que puedan llegar al suelo y propulsarse con el pie. La rueda más pequeña permite aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero también requiere mayor número de impulsos. Las ruedas de 650 mm (26") se utilizan para personas muy altas y para deportes [9].

1. Diferentes tipos de cubiertas:

Macizas: ofrecen menor resistencia al rodar, y no requieren mantenimiento, pero son más pesadas y de conducción más dura al no amortiguar los accidentes del terreno. Presentan peor agarre en superficies mojadas [9].

Inserto sólido: Son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. Están compuestas de una cubierta normal con un macizo insertado dentro de ésta, No requieren mantenimiento, presentan mejor agarre que las macizas en superficies mojadas, aunque no amortiguan tanto como las neumáticas y pesan algo más que estas [9].

Neumáticas: Son de conducción más cómoda porque amortiguan los accidentes del terreno y presentan un buen agarre en la mayoría de las superficies. Son las más ligeras. Como inconveniente tienen que requieren algo más de fuerza para propulsarlas al ser más blandas y requieren mantenimiento (se pueden ponchar, y

hay que inflarlas y vigilar la presión de aire para mantener su rendimiento). Las sillas de ruedas activas utilizan unos neumáticos más estrechos y con una presión superior, lo que facilita el desplazamiento [9].

Recientemente han aparecido cubiertas con protección antipinchazos.

Tubulares: Muy ligeros, y con mínima resistencia a la rodadura. Inconvenientes: Poca resistencia a pinchazos y elevado mantenimiento. Se utilizan para sillas de deporte en pista como el baloncesto.

2. Llantas:

Llantas de plástico: Apenas requieren mantenimiento, pero pesan más que las ruedas de radios.

Llanta de radios de aluminio: Resulta más ligera que la de plástico, y absorbe mejor las rugosidades del terreno. Los radios cruzados ofrecen un entramado más fuerte.

Llantas de otros materiales: Como la fibra de carbono, de alto precio y prestaciones con un peso muy bajo. Para deporte se prefieren los radios rectos, que dan mayor rigidez al conjunto, pero los aros y el carrete deben de ser especialmente fuertes [9]. A continuación, en la figura 26 se muestra los tipos más comunes de llantas traseras.

Figura 16.- Fotografía que muestra los tipos más comunes de ruedas traseras.

2.5.1.4 RINES.

Pueden ser de aluminio, acero (que es más pesado, pero resbala menos), titanio (muy ligeros), o recubiertos de plástico. Además del material, existen aros con proyecciones para facilitar el agarre por parte de personas con poca movilidad en las manos, así como aros con formas ergonómicas y partes recubiertas de otros materiales para aumentar el agarre. Las proyecciones se pueden adquirir por separado y ser instaladas en un aro estándar [9].

2.5.1.5 FRENOS.

Frenos con zapata: Los más comunes son los de montaje alto (se anclan al tubo que queda por debajo del asiento), y pueden ser de dos tipos, según se activen empujando hacia delante o tirando hacia atrás. Estos frenos pueden llevar alargadores para facilitar su uso. [9].

Frenos de tijera: Más ligeros y que quedan escondidos cuando están en reposo, facilitando las transferencias, normalmente se ven en sillas activas / ultraligeras.

Frenos de una mano: Para hemipléjicos y usuarios que prefieren esta opción.

Frenos de Tambor: Normalmente en sillas en las que el acompañante maneja la silla. Se activa el freno desde una maneta tipo freno de bicicleta que va fijada en las empuñaduras del respaldo [9].

2.5.1.6 REPOSA BRAZOS.

Fijos: Son parte del chasis de la silla y no pueden retirarse.

Desmontables, o abatibles hacia detrás: pueden ser retirados.

Regulables en altura: Permiten ajustes más precisos debido a que la longitud de los brazos no siempre es la misma en todos los pacientes, dado que pueden variar también en altura.

Tipo escritorio: rebajados en su parte delantera para permitir el acceso a mesas.

Tubulares: Pesan menos, pero tienen una superficie de apoyo inferior [9].

2.5.1.7 REPOSAPIÉS.

Pueden ser fijos o desmontables. Para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como ascensores, es mejor que sean desmontables. Si no hay problemas de espacio es más aconsejable que los reposapiés sean fijos debido a su mayor robustez. La posición anatómica ideal de los reposapiés es a 90° . Sin embargo, en adultos los pies pueden interferir con el giro de las horquillas delanteras, por lo que el ángulo se tiende a reducir. Los ángulos más frecuentes son de 80° , 70° y 60° .

Existen asimismo reposapiés elevables. Éstos elevan el conjunto de la pierna, para adoptar posturas más cómodas. Se utilizan mucho en sillas con respaldo reclinable y sillas pasivas.

Figura 17.- Fotografía que muestra reposa pies elevables.

2.5.1.8 ASIENTOS.

Suelen ser de un tejido muy fuerte y resistente pero que permite el plegado de la silla, se fijan al chasis de la silla mediante tornillos u otros sistemas, en algunos modelos podemos regular la tensión de la tela del asiento para adecuarla a nuestras necesidades.

Sobre la tela del asiento se puede colocar un cojín anti escaras que minimice las presiones excesivas. Hay cojines de espuma, de gel, de celdas de aire [9].

2.5.1.9 RESPALDOS.

De construcción similar al asiento, una tela relativamente tensa que se fija al chasis de la silla, (en este caso a los tubos del respaldo), nos sirve de apoyo. Es recomendable que el respaldo sea regulable en tensión, son mucho más cómodos ya que ajustamos la tensión del respaldo por medio de unas tiras interiores que nos permiten tensar o destensar zonas concretas. De esta manera podemos adaptar el contorno del respaldo a nuestra anatomía. Como en el caso de los asientos también existen respaldos posturales especiales que en este caso sustituyen a la tela que viene de serie, usándose solo los tubos del respaldo original como soporte [9].

2.5.1.10 MOTORES.

Estos determinan la velocidad y dirección de la silla, existen diferentes tipos, como se puede ver en la tabla 1.

Tabla 1. Características de los motores. Fuente: [11].

Características de los motores.	
Motor.	Características.
Con escobillas.	<ul style="list-style-type: none"> • Son los más comunes en las sillas de ruedas eléctricas comerciales. • Accionamiento simple, basta con conectar a la fuente de alimentación. • Si se requiere control de velocidad y sentido de giro es necesario implementar un driver. • Costo accesible.
A pasos.	<ul style="list-style-type: none"> • No requieren de caja reductora para operar a baja velocidad. • Es necesario agregar un control para ponerlo en marcha.

	<ul style="list-style-type: none">• Es utilizado en tareas que requieren precisión de posicionamiento.
Servomotor.	<ul style="list-style-type: none">• Incorpora un circuito de control para la velocidad y posición.• Son utilizados en aplicaciones críticas y de mucha precisión.• Su consumo es reducido.• Tiene mayor costo• En sillas de ruedas pueden ser utilizados para la locomoción de la misma, donde se requiere un control preciso de velocidad y posición.

2.5.1.11 DISPOSITIVO DE CONTROL- JOYSTICK.

Este mando transforma los movimientos en impulsos eléctricos, los cuales procesan en tarjetas de control y permiten accionar la silla de ruedas [2].

Uno de los factores más importantes que se deben considerar a la hora de diseñar cualquiera dispositivo de asistencia; es la determinación de manera clara y concreta las dimensiones de las personas, así como también la capacidad física de desenvolverse en su vida cotidiana y los espacios que se requieren para realizar maniobras de giro.

Estas características propias de las personas son la base fundamental para el desarrollo del prototipo, la utilización de datos antropométricos, aunque nunca sustituirá al buen diseño de un profesional, debe entenderse como una de las muchas herramientas para el proceso del diseño, y que a su vez esta es la base para asegurar una silla ergonómica, confortable y funcional [2].

Si bien, hasta ahora he mencionado las partes más importantes y visibles, cabe destacar que detrás de la silla de ruedas, hay mucha más ingeniería de la que se puede observar a simple vista, sobre todo en una eléctrica, y es que más allá de

sus ruedas y todos sus componentes. Este el sistema de control. Vaya, se podrían implementar con un simple control on-of, pero detrás de las sillas más avanzadas podemos encontrar desde sistemas PD hasta sistemas PID. Y así podríamos hablar de los sistemas de control implementados en las sillas, y la programación que esto conlleva, el análisis del sistema y modelado matemático que las sillas profesionales traen en sí, y también es necesario mencionar, que las aplicaciones que traen ciertos equipos, es totalmente innecesario, y hacen a un lado el uso básico de la silla de ruedas, como es mover a un individuo. A continuación, se presenta una breve reseña de la silla de ruedas a través del tiempo, desde sus inicios hasta el día de hoy, sin ahondar mucho en detalles.

A continuación, se muestra los materiales más utilizados para la fabricación de una silla de ruedas, se pueden observar en la tabla 2.

Tabla 2. Propiedades de los materiales para sillas de ruedas. Fuente [11].

Propiedades de los materiales para sillas de ruedas.	
Material	Propiedades Físicas y Mecánicas.
Acero.	<ul style="list-style-type: none">• Resistente• Económico• Fácil adquisición• Baja resistencia a la corrosión• Alta conductividad térmica y eléctrica• Resistencia a la tracción en aceros estructurales 310 MPa• Densidad de 7850 Kg/m
Aluminio	<ul style="list-style-type: none">• Larga vida útil• Económico• Fácil adquisición• Alta resistencia a la corrosión

	<ul style="list-style-type: none"> • Densidad de 2700 Kg/m³ • La aleación de la serie 6000 es ideal para perfiles y estructuras • Resistencia a la tracción 290 MPa
Titanio	<ul style="list-style-type: none"> • Muy resistente • Alta resistencia a la corrosión • Elevado costo • Poca conductividad térmica y eléctrica • Resistencia a la tracción entre 345 a 896 MPa dependiendo del tipo de titanio • Biocompatible • Densidad 4507 Kg/m³
Fibra de carbono	<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia mecánica • Buena resistencia a la corrosión y al fuego • Conductor térmico • Se requieren moldes para el conformado deseado • Resistencia a la tracción entre 1380 a 3100 MPa • Densidad de 1750 Kg/m³

2.6 HERGOM MEDICAL.

Es una empresa mexicana que nace en el año 2000 con la firme convicción de ser referentes en el mercado de instrumental quirúrgico y equipo médico. A lo largo de su historia han formado alianzas internacionales, las cuales le han permitido distribuir de forma exclusiva productos líderes en el sector. Debido a la alta demanda de sus productos, Hergom medical ha aperturado sucursales en Monterrey, Guadalajara y Puebla. Actualmente, tras cumplir 20 años, son referentes en el mercado, en el cual, más de 800 distribuidores se encargan de poner los productos al alcance de nosotros. El personal de HERGOM MEDICAL sabe la importancia de contar con equipo médico e instrumental de máxima calidad, por ello, los productos que se distribuyen cuentan con un proceso de calidad que les

exige entregarnos el mejor producto además de las exigencias que como empresa les ha traído el formar alianzas internacionales, además de la gran demanda de productos las otras marcas de la empresa que se han tenido que formular a lo largo de estos 20 años, para así lograr sobre salir en un México tan competitivo.

2.6.1 LA BREVE Y GRAN HISTORIA DE HERGOM MEDICAL.

A continuación, se muestra parte de las fechas más importantes por las cuales la compañía Hergom medical ha pasado a lo largo de sus primeros 20 años, se muestra en forma de lista.

2000

Nace HERGOM MEDICAL

2002

Nace la marca HERGOM PREMIUM

2010

Inauguramos su primera sucursal en Puebla

2004

Celebran la alianza internacional con la marca TRISMED.

2004

Inauguran la primera sucursal en Guadalajara

2005

Se forma alianza con BEURER MEDICAL.

2006

Se inaugura sucursal en Monterrey.

2010

Nace la marca HANDY

2013

Nace la marca XIGNAL.

2018

Nacen las marcas MERCY, KIPP Y FITH.

Y es en el año 2010 cuando nace la marca Handy, lanzada el 12 de abril del 2010, es creada con la finalidad de vender en el mercado productos utilizados para la rehabilitación de las personas, siendo lanzada con la descripción de “sillas de ruedas para enfermos”, pues en realidad ese fue el fuerte de Handy en principio, o bueno, era lo que se deseaba, en la actualidad, Handy by hergom, después de 10 años en el mercado cuenta con más equipo médico de los que se pensó en principio, y si, la silla de ruedas sigue siendo uno de los productos más vendidos y manufacturados por Handy.

A través de la ergonomía y el confort HERGOM® da a conocer su línea de ortopedia y rehabilitación Handy®, en la cual usted podrá encontrar: Sillas de ruedas mecánicas, eléctricas y para parálisis cerebral, Camas médicas para uso hospitalario y de hogar, Colchones de presión alterna, entre otros [14].

2.6.2 S200 HANDY SÓLIDA.

La Handy solida s200, es la tercera de familia, de las 10 sillas mecánicas que Handy distribuye, y es una de las más utilizadas y solicitadas, tanto por sus características (anexo 4) como por sus dimensiones. Dentro de sus características están las siguientes:

- Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
- Descansa brazos acojinados tipo escritorio.
- Asiento acojinado con forro de lona.
- Frenos de seguridad articulados.
- Rueda sólida de cañuela.
- Rines cromados.
- Aro motriz de propulsión liso.
- Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante de plástico de alto impacto, ajustables a la altura del paciente.
- Banda de seguridad para pantorrillas.
- Estructura tubular plegable.

- Terminado esmaltado.

Y bueno sus dimensiones son las siguientes. De rueda a rueda cuenta con 64 cm, mientras que el asiento tiene 46 cm en su parte más ancha, cuenta con ruedas de 60 cm (24") y con ruedas delanteras de 20 cm, la altura de su asiento es de 50 cm medidos desde el nivel de suelo, mientras que su altura total, que es hasta los manubrios, es de 90 cm y tiene la capacidad de soportar 100 Kg, aparte de ser ligera y dinámica. A continuación, se muestra en la silla modelo s200 Handy, en la figura 18.

Figura 18.- Fotografía que muestra la s200 Handy by Hergom.

CAPÍTULO III.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

En este capítulo, abarco todo lo que realice para llevar a cabo el proyecto. Primero que nada, realice un apartado de sillas de ruedas eléctricas y sus características generales, así como de ciertos componentes que traen, de igual manera una pequeña parte para los dispositivos que sirven para automatizar una silla de ruedas convencional (mecánica), posteriormente realice una pequeña comparación en las similitudes que traen las sillas de ruedas y los kits de conversión, y en el que me base para asignarle características a mi dispositivo, posterior a eso, teniendo ya las características con que se debía conducir mi dispositivo, procedí a realizar el análisis matemático, ya con las características de la silla de ruedas Handy by Hergom y las características encontradas anteriormente, el análisis fue para así poder determinar las características principales de mis motores, posterior a eso, me di a la tarea de buscar los elementos y dispositivos que cumplieran con las características necesarias y requeridas para que mi dispositivo funcionara de manera óptima, y dentro de ello realice un análisis matemático al motor principal (que había escogido previamente) para conocer si iba a ser lo suficientemente potente para mover a mi dispositivo y a la silla de ruedas con el individuo, y de igual manera se plantea el motor que utilice para la dirección, y en esta parte del mismo capítulo hice una descripción breve de los accesorios o componentes, que formarían parte de mi dispositivo, y para ir terminando, he agregado una breve descripción de los elementos de control existentes y así me fui dando una idea de cuál era el más conveniente implementar en mi dispositivo, ya teniendo en cuenta todo lo anterior procedí con el diseño del sistema eléctrico y electrónico en software y por último el dibujo asistido por computadora (Computer-aided design(CAD)) de mi dispositivo y la silla de ruedas Handy.by Hergom modelo s200.

3.1 ANALISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN EL MERCADO UTILIZADOS EN LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS.

En este apartado del capítulo, se investigaron algunos de los dispositivos que se comercializan a nivel nacional y a nivel internacional y trate de describir las características más comunes de cada uno de los dispositivos, ya que posteriormente haría un análisis un poco más preciso sobre sus características, en esta parte encontramos pues un listado de dispositivos con su descripción, tanto en el rendimiento de sus componentes, como en general se hace un análisis básico, y sobre todo se muestra el precio, si bien me he limitado a mostrar parte de lo descrito en los perfiles de páginas online de concesionarios a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, para dar información más acertada, también los precios presentados están cimentados en el dólar, así podría variar un poco la información al día de presentar la antes mencionada. Esta información puede ser consultada por cualquier persona que lo desee, no se presenta ningún tipo de información falsa o abultada, si bien, al momento de revisar algo, recuerde que todo está sujeto a cambios por los concesionarios.

SILLA MAIDESITE.

Silla MAIDESITE con un costo de \$ 29,890.00 según el portal Amazon, Viene con 2 unidades de potentes motores de 250 W, cuenta con un joystick inteligente universal a prueba de agua con un giro de 360 grados, es fácil de controlar, tiene una luz indicadora de encendido (encendido/apagado), bocina de audio con conector Jack 3.5, indicador de velocidad, cuenta con dos botones (arriba y abajo). que sirven para disminuir o aumentar la velocidad máxima permitida. La capacidad máxima soportada de peso es de 100 Kg. Los neumáticos son sólidos e inflables, resistentes al desgaste y a pinchazos leves. Las ruedas delanteras son de 18.5 cm (7.3 pulgadas) que pueden girar 360 grados, lo que facilita el giro de la silla de ruedas. Además, cuenta con respaldo plegable que la hace muy compacta para poder llevarla en el maletero del automóvil o para poder guardarla en cualquier espacio

reducido. Puede operar aproximadamente 20 Km con carga completa, a una velocidad máxima de 6 Km/h. Pesa solo 34.5 Kg (junto con 2 paquetes de baterías), siendo mucho más liviana que la mayoría de las sillas de ruedas eléctricas del mercado [15]. Para más información consultar el anexo 9. A continuación, se presenta la silla maidesite en la figura 19.

Figura 19.- Fotografía que muestra la silla maidesite

SILLA BANGERAN.

Bangeran silla de ruedas eléctrica, tiene un costo de \$ 35,690.00 y utiliza un marco de aleación de aluminio de grado aeronáutico que lo hace más ligero y duradero, solo pesa 22.5 Kg, es el modelo más liviano en esta "categoría de silla de ruedas eléctrica portátil, de servicio pesado". D09 Silla de ruedas eléctrica propulsada portátil, se pliega y abre en solo 2 segundos, y es muy compacta para guardarla en un maletero más pequeño. Acelera hasta 9.6 Km/h. Cuenta con amplio espacio, con cojín de asiento de 45.7 cm (48.3 cm entre los apoyabrazos). Adecuado para usuarios de hasta 163 Kg. Sus llantas traseras cuentan cada una con motor sin escobillas más potentes y silenciosos de 250 W cada uno, con neumáticos traseros más grandes (12") además de que son de goma rígida, lo que hacen de esta silla una silla muy estable, que son perfectos sin sentirse voluminosos., D09 usa un conector fácil de desmontar en el controlador de joystick, por lo que se puede separar fácilmente sin quitar todo el cable. Viajar por aire es mucho más fácil y seguro, ya que también cuenta con un excelente soporte antivuelco de liberación rápida para mayor seguridad. La batería obtiene hasta 19.3 Km (y posiblemente puede avanzar más distancias si el lugar por el que se transita, es un lugar que no

tenga demasiados objetos que obstruyan su camino, o bien muchas pendientes ya que es donde más potencia se requiere, o al comenzar el movimiento) en la distancia de manejo. [16]. Para más información en el anexo 8. A continuación, se presenta la silla bangeran en la figura 20.

Figura 20.- Fotografía que muestra la silla bangeran.

SILLA EBEI.

EBEI silla de ruedas eléctrica tiene un costo de \$ 49,860.00, fácil de almacenar, silla plegable de almacenamiento liviano sin desmontar. La silla de ruedas eléctrica se pliega en tan solo un segundo y es muy compacta para caber en la mayoría de los autos y sitios pequeños ya sea para transportarlo o para guardarla si en algún momento su uso ya no es requerido (recordando que las sillas se utilizan en rehabilitación). Tiene un mango debajo del asiento para levantarla fácilmente. Ergonómicamente diseñado para la comodidad del individuo. La silla funciona en césped, grava o nieve, además de la estabilidad con que cuenta al tener ruedas pequeñas y en ambas partes, además de ser de goma resistente y dura. Esto da una vida útil prolongada de la batería, aunado a que tiene un amortiguador para mayor comodidad. Tiene un radio de giro agudo, hace giros bruscos con facilidad. Equipado con dos motores sin escobillas de 250 W para una conducción potente. También incluye un cordón fácil de quitar en el joystick para quitarlo fácilmente y colocarlo en el lado derecho o izquierda, pues esta silla cuenta con una elegante armazón de aleación de aluminio plateado, incluye reposapiés a juego.

Uno de los mejores aspectos de las sillas de ruedas eléctricas de la marca es que incluyen dos motores que funcionan con una potencia de 250 W. Además, no cuentan con escobillas, por lo que no tendrás que lidiar con molestos ruidos durante el empleo. Por otro lado, el contorno de los motores está recubierto con aluminio plateado, por lo que la resistencia está garantizada. La silla puede soportar 181 Kg y la batería le puede durar 24 Km funcionando continuamente a una velocidad de 6 Km/h [17]. Para más información en el anexo 7. En la siguiente figura, se muestra la versatilidad de esta silla de ruedas, ya que puede ser transportada como una simple mochila con ruedas, figura 21 silla ebei.

Figura 21.- Fotografía que muestra la silla ebei.

KIT DE CONVERSION VOILA-SAMSON.

Transforme su silla de ruedas normal en una súper silla eléctrica en menos de 10 minutos. Tiene un motor de 350 W de última generación (libre de mantenimiento) que acciona directamente sobre la llanta, lo que hace que la entrega del torque sea muy efectiva, y una batería de litio de 36 V 10 Ah, además de que cuenta con una bolsa protectora para la batería, eso para la protección contra la lluvia o salpicaduras. Además de incluir un potente cargador inteligente, para cuando es necesaria la carga de la batería. Podrá recorrer una distancia de 20 Km a 25 Km alcanzando velocidades de más de 25 Km/h. y cuenta además de todo esto, con un acelerador estilo motociclista, lo que hace una conducción un poco más estable y controlada (Dependerá del peso de la persona y del terreno por donde se traslada) este kit cuenta con un faro y freno delantero, por si en algún momento es necesario trasladarse en la oscuridad Pruebas realizadas en terreno parejo y con un peso del

ciclista de 75 Kg. Tiene un costo de \$16 ,500.00, (solo el kit, no incluye silla de ruedas, la silla de ruedas que se presenta en la imagen, es solo de demostración), a continuación, en la figura 22 se muestra en imagen el kit de conversión [18].

Figura 22.- Fotografía que muestra el kit de conversión voila-samson.

KIT KUN RAY.

Cuenta con un Motor de engranaje de 8 pulgadas que funciona a 24 V lo que quiere decir que su motor consume 10 A, la potencia de su motor es de 250 W y con la novedad de ser un motor sin escobillas, lo cual reduce el ruido drásticamente, y más allá de ese gran detalle, cuenta con una carcasa de aluminio anti agua, sellado hermético con un Grado de impermeabilización: IP54, y siendo de aluminio la protección le permite trabajar con hasta 60°C en el ambiente sin llegar a atascarse, además de contar con una potente batería recargable de litio, y un cargador de potencia que funciona a 220 V de corriente alterna el Kit inteligente de conversión asistida por energía trasera tiene un costo de \$24,090.28, el motor puede alcanzar velocidades entre 2-8 Km. Puede correr alrededor de 30 Km en total [19]. En la figura 23 se muestra el kit kun ray.

Figura 23.- Fotografía que muestra el kit kun ray.

SISTEMA 'V-DRIVE' VERMEIREN.

Sistema de asistencia eléctrico. Ayuda al acompañante a empujar la silla de ruedas. Para superar pendientes o sencillamente para dar un paseo al aire libre. Con el intuitivo control del V-Drive podrá usar su silla de ruedas a diario con total comodidad. Versiones; Versión estándar (carga máxima. hasta 135 Kg, no incluye silla de ruedas). Su versión con mayor capacidad de carga H.D. (puede cargar hasta 200 Kg, no incluye silla de ruedas). Especificaciones la velocidad máxima en este dispositivo es de 6.4 Km/h. y funciona en una inclinación máxima de 8° en pendiente ascendente, tiene un radio de acción de 15 Km, lo que significa que la duración de su batería es de 15Km con carga, cuenta con motores de 150 W y 200 W dependiendo el que se escoge al momento de comprar y ellos funcionan a 24 V, el kit viene con 2 baterías de 12 V y 10 Ah y el peso máximo del usuario es de 200 Kg en su versión más potente.[20]. En la figura 24 se muestra el Sistema 'V-drive' Vermeiren. Y en la figura 25, los dispositivos de la misma familia.

Figura 24.- Fotografía que muestra Sistema 'V-drive' Vermeiren.

Motor para Silla de ruedas MOTORCHAIR

Motor para silla de ruedas TGA Apex Medical

Motor para silla de ruedas E-MPULSE R20 Ultraligero

Figura 25.- Fotografía que muestra Sistemas similares Figura al 'V-drive' Vermeiren

3.2 COMPARATIVA ENTRE DISPOSITIVOS PARA LA SELECCION DE REFERENCIA DE TRABAJO (SELECCIÓN DE PARÁMETROS A TRABAJAR).

En este apartado del capítulo tres presento una pequeña comparativa que hice entre las características de funcionalidad de los dispositivos que aparecen en el subtema 3.1, ya que previamente lo vimos, pero muy general y con descripción, esto lo hice ya que era necesario tener en cuenta cuales son las características con las que se manufacturan los equipos a nivel mundial, y así poder basarme en ellos al momento en que hice los cálculos o al momento en que seleccionaría los componentes que formarían mi dispositivo A continuación, se muestran las características más comunes que se tienen en consideración para la fabricación de una silla de ruedas, se pueden observar en la tabla 3.

Tabla 3. Características de las sillas de ruedas

Silla o kit	Potencia de motor	Carga máxima soportada	Km de rendimiento	Velocidad máxima
silla maidesite	2 * 250 W	100 Kg	20 Km	6 Km/h
silla bangeran	2 * 250 W	163 Kg	19.3 Km	9.6 Km/h
silla ebei	2 * 250 W	181 Kg	24 Km	6 Km/h
kit voila	1 * 350 W	75 Kg	22.5 Km	25 Km/h
kit kun ray	1 * 250 W	100 Kg	30 Km	8 Km/h
Sistema 'V-drive' Vermeiren	1 * 150 W	135 Kg	15 Km	6.4 Km/h

Al ver el parecido referente a la potencia entre las sillas eléctricas y los kits de conversión para sillas convencionales, es lógico suponer entonces que al momento en que adquiero una silla de ruedas eléctrica, estuve mal gastando mi dinero, dado que la función que desempeña un kit es la misma, con la diferencia de que es mucho más barato y con el mismo rendimiento, si bien es sabido que los kits de conversión de sillas de ruedas vienen en dos modalidades, ya sea para colocarlo en la parte delantera o en la parte trasera, así que para el diseño de mi mecanismo tome la idea de hacerlo delante, ya que es la parte donde es más accesible para un usuario,

como bien menciono, mecanismo construido debía ir en la parte delantera, esto, ya que una de las principales funciones y característica, siempre debe ser que el paciente pueda manipular por si solo el mecanismo desde la parte delantera a la hora de colocarlo, si bien una de las características de los dispositivos es que son un tanto discretos, es por ello que también me di a la tarea de diseñar el dispositivo de esta manera, que quedara debajo de la silla de ruedas y tomando como referencia los datos en la tabla 3 para que mi diseño final, fuera competitivo al final de todo, más adelante muestro los cálculos que hice y muestro las aproximaciones que fui haciendo para ir llegando a los resultados deseados, si bien es necesario mencionar que no fue posible cumplir con todos los parámetros que deseaba, ya que los componentes en el mercado no son tan variados como esperaba, trate de cumplir con cada uno de ellos y es claro que me apegue a lo existente, y para ello procedí a realizar los cálculos para de ahí, buscar lo que necesario para nuestro diseño. A continuación, muestro en la tabla 4 el valor promedio de los datos mostrados en la tabla 3. Y que son valores en los que me fui basando.

Tabla 4. Parámetros de mi dispositivo.

Dispositivo	Potencia de motor.	Carga máxima soportada.	Kilómetros de rendimiento.	Velocidad máxima.
Mi dispositivo	250 W	100 Kg	21.8 Km	7.2 Km

Los datos de la tabla 4 fueron los que usé de referencia, como ya mencioné, no todos esos parámetros se pudieron alcanzar.

3.3 ANALISIS MATEMÁTICO CON LOS PARAMETROS DE LA SILLA DE RUEDAS HANDY BY HERGOM MODELO S200 (CALCULO PARA EL MOVIMIENTO DE LA SILLA DE RUEDAS).

A continuación presento el análisis matemático que realice, para determinar las fuerzas que debía vencer con mi motor al momento de querer moverme en la silla de ruedas, es un análisis estático ya que la silla de ruedas con carga tiene

comportamiento distinto, es por ello que los cálculos los realice para el comportamiento en un plano horizontal, y en dos ejes inclinados, uno ascendente y uno descendente esto debido a que la silla de ruedas Handy s200 solo soporta 100 Kg, todo fue hecho tomando en consideración el peso aproximado de todo el conjunto, entonces aquí les presento los cálculos

Peso total de los motores=PTM (peso total que el motor debe mover).

Masa del individuo=MI=100 Kg

Masa de la silla=MS=15 Kg (valor promedio)

Aceleración de la gravedad= $g=9.81 \text{ m/s}^2$

$PTM=(MI+MS) (g)$

$PTM=(100+15) (9.81) (\text{kgm/s}^2)$

$PTM=(115) (9.81) (\text{kgm/s}^2)$

$PTM=1128.15 \text{ kgm/s}^2$

$PTM=1128.15 \text{ N}$

Esto es considerando el peso de la silla y el peso del individuo, se Deberá considerar pues una masa para el mecanismo mismo, a fin de que los motores tengan la fuerza necesaria para mover todo el conjunto. Se consideran 20 Kg como masa, teniendo en consideración el sistema de control, el sistema eléctrico, algún componente de transmisión y dirección y llanta, quedando

$PTM=P_t$ (P_t =peso total) como;

$PTM=(135) (9.81) (\text{kgm/s}^2)$

$PTM=1324.35 \text{ kgm/s}^2$

$P_t=1324.35 \text{ N}$

Con este valor, se obtiene el peso máximo que los motores deben mover, la silla y todo el conjunto incluyendo al individuo.

3.3.1 TRANSMISIÓN HORIZONTAL.

Procedí a hacer el análisis matemático con cada una de las formas en que una silla de ruedas puede andar, aquí les presento el análisis que realicé para la transmisión horizontal (se considera 0°) y para determinar las fuerzas recurrí a las leyes de Newton y mediante diagrama de cuerpo libre, desarrolle el análisis que presento a continuación. La tabla 5, muestra los coeficientes de fricción estáticos y dinámicos, que utilice para el cálculo de la fuerza de fricción.

Tabla 5. Coeficientes de fricción cinéticos y estáticos

Superficie	Coeficiente fricción estático μ_s	Coeficiente fricción cinético μ_k
Madera sobre madera	0.4	0.2
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Metal sobre metal (lubricado)	0.15	0.07
Hule sobre concreto seco	1.0	0.5
Articulaciones en humanos	0.01	0.01

Para materiales de hule sobre concreto considere los coeficientes de fricción para dos diferentes posibilidades en mi sistema, ya fuera estático o dinámico, a continuación, les presento el análisis con el coeficiente de fricción estático, pues se debía entender a fondo el comportamiento e influencia del coeficiente de fricción. El análisis lo desarrolle con el antes mencionado, ya que era donde se observaría la resistencia que todo el conjunto tendría mientras el sistema está estático, para el cálculo de la fuerza de resistencia se sabe que hay una formula muy sencilla y es la siguiente;

$F_r = (\mu_s)(N)$ F_r es igual al producto de coeficiente estático por la fuerza Normal.

Basándome en la primera ley de Newton procedí pues a calcular la fuerza Normal que era necesaria en la ecuación ($F_r = (\mu_s)(N)$). Para ello desarrolle el diagrama de cuerpo libre que se muestra a continuación, en la figura 26.

Figura 26.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en horizontal.

$$\sum F = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$N - Pt = 0$$

$$N = Pt$$

$$N = 1324.35 \text{ N}$$

Entonces;

$$F_r = (\mu_s) (N)$$

$$F_r = (1) (1324.35 \text{ N})$$

$$F_r = 1324.35 \text{ N}$$

$F_r = 1324.35 \text{ N}$. Esta es la fuerza de rozamiento que mi motor debía vencer en una superficie horizontal, la fuerza del motor debía ser mayor a F_r .

3.3.2 TRANSMISIÓN ASCENDENTE.

En este apartado presento el análisis estático que realice para el ascenso de la silla de ruedas, pues era necesario dejar en claro que la fuerza que mi motor iba a requerir o querer vencer al momento de subir una pendiente, no iba a ser la misma que en la horizontal. En pendientes ascendentes, se establecen los rangos máximos para tramos de rampas entre descanso, las cuales son medidas en su proyección

horizontal. En la figura 27, se muestra la relación, pendiente altura, y que está determinado internacionalmente, para determinar los tipos de rampas y su uso según las distancias.

www.moverte.com Relación Pendiente/Altura

Figura 27.- Imagen que muestra la relación pendiente-altura.

Según la figura anterior, la pendiente por la cual se debe mover sin dificultad una silla de ruedas debe tener una relación 1:6.

Y procedí con el análisis del sistema y el cuerpo libre en el cual determinaría la fuerza de rozamiento que este tendría en oposición y así pude determinar la fuerza que necesitaría o necesitará nuestro motor para avanzar sin problemas. Siempre que esté bajo las condiciones del cálculo, en la siguiente figura, se muestra el diagrama de cuerpo libre, para el ascenso en pendiente aproximadamente a 10°. Figura 28.

Figura 28.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en pendiente ascendente.

Teniendo pues listo el diagrama de cuerpo libre procedí a realizar los cálculos con los cuales determinaría la fuerza normal, que era necesaria para calcular la fuerza de resistencia.

$$\sum F = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$N - P_{ty} = 0$$

$$N = P_{ty}$$

$$N = (P_t \cos 9.46^\circ)$$

$$N = (1324.35 \text{ N})(\cos 9.46^\circ)$$

$$N = 1306.33 \text{ N}$$

En esta parte procedí a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X, calculando la fuerza con la que el sistema se mantiene en equilibrio.

$$\sum F = 0$$

$$\sum F_x = 0$$

$$F - P_{tx} - F_r = 0$$

$$F = P_{tx} + F_r$$

$$F = (P_t \sin 9.46^\circ) + (\mu_s)(N)$$

$$F = (1324.35 \text{ N})(\sin 9.46^\circ) + ((1)(1306.33 \text{ N}))$$

$$F = 217.66 \text{ N} + 1306.33 \text{ N}$$

$F = 1524 \text{ N}$. Esta es la fuerza que mi motor debería vencer en una superficie ascendente, la fuerza del motor debe ser mayor a F.

3.3.1 TRANSMISIÓN DESCENDENTE.

En este apartado presento el análisis estático que realice para el descenso de la silla de ruedas, pues tenía que dejar en claro que la fuerza que mi motor iba a requerir o querer vencer al momento de bajar una pendiente, no iba a ser la misma

que en la horizontal, o la incluso la misma que al subir una pendiente, pues en descenso incluso la silla lo haría solo por gravedad, y es que para el descenso el motor era necesario para frenar un poco la aceleración que ganaría la silla por el simple hecho de venir en descenso. En pendientes descendentes, se establecen los rangos máximos para tramos de rampas entre descanso, las cuales son medidas en su proyección horizontal.

Según la figura 29, la pendiente por la cual se debe mover sin dificultad una silla de ruedas debe tener una relación 1:6.

Y procedí con el análisis del sistema y el cuerpo libre con el cual determinaría fuerza de rozamiento que nuestra silla tendría en oposición, todo esto para que así yo pudiera determinar la fuerza que necesitaría el motor para avanzar sin problemas, en la siguiente figura, se muestra el diagrama de cuerpo libre, para el descenso en pendiente aproximadamente a 10°. Figura 29.

Figura 29.- Imagen que muestra diagrama de cuerpo libre en pendiente descendente.

Teniendo pues listo el diagrama de cuerpo libre procedí a realizar el cálculo de fuerza normal muy necesario para calcular la fuerza de resistencia.

$$\sum F = 0$$

$$\sum Fy = 0$$

$$N - Pty = 0$$

$$N = Pty$$

$$N = (Pt \cos 9.46^\circ)$$

$$N=(1324.35 \text{ N})(\text{Cos } 9.46^\circ)$$

$$N=1306.33 \text{ N}$$

En esta parte procedí a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X, calculando la fuerza con la que el sistema se mantiene en equilibrio.

$$\sum F = 0$$

$$\sum F_x = 0$$

$$F + P_{tx} - F_r = 0$$

$$F = -P_{tx} + F_r$$

$$F = -(P_t \text{ Sen } 9.46^\circ) + ((\mu_s) (N))$$

$$F = -(1324.35 \text{ N})(\text{Sen } 9.46^\circ) + ((1) (1306.33 \text{ N}))$$

$$F = -217.66 \text{ N} + 1306.33 \text{ N}$$

$F = 1088.67 \text{ N}$. Esta es la fuerza que mi motor debía tener en una superficie descendente, o quizás la fuerza a vencer del motor debía ser mayor a F siempre para así poder desacelerar el descenso de la silla de ruedas.

3.4 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS, DADO EL ANÁLISIS MATEMÁTICO.

3.4.1 POTENCIA EN LOS MOTORES PARA DESPLAZAR LA SILLA.

Según el párrafo anterior y los datos recabados, el estándar de velocidad máximo para las sillas de ruedas y kits de conversión, es de 6Km/h o bien 1.66 m/s. Entonces; la potencia máxima en los motores según los fabricantes de sillas debe ser 250 W

Potencia máxima=Velocidad máxima x fuerza máxima.

Pude apreciar que se necesita la fuerza máxima para mover la silla y la fuerza máxima la obtuve al momento de subir en pendiente inclinada y que es $F = 1524 \text{ N}$.

Para ello tuve que hacer un sencillo cálculo. Ya que las especificaciones de los motores eléctricos normalmente vienen en la convención Kg-f (Kgf)

Fuerza máxima=Kgf.

1Kgf=9.81 N. Entonces;

$$1524 \text{ N} \left(\frac{1\text{kgf}}{9.81\text{N}} \right) = \left(\frac{1524\text{kgf}}{9.81} \right) = 155.35\text{Kgf}$$

Fuerza máxima=155.35 Kgf

Ahora si, a calcular la potencia del motor

Potencia máxima=Velocidad máxima x fuerza máxima.

$$1.66 \text{ m/s} \times 155.35 \text{ Kgf} = 257.88 \text{ W}$$

Como se observa la potencia máxima obtenida (257.88 W) es aproximadamente igual a la potencia máxima de los motores manejados por los fabricantes de sillas (250 W)

Para este proyecto se tenía planeado usar el motor modelo: MY1025, mostrado en la figura 30, con las especificaciones mostradas en la siguiente lista:

- Voltaje: 24 VDC.
- Corriente nominal: 14 A
- Velocidad nominal: 2750 RPM
- Potencia de 250 W.

Se considero entonces

Potencia máxima del motor= $V \times I$

$$\text{Potencia máxima del motor} = 24 \text{ VDC} \times 14 \text{ A} = 336 \text{ Watts}$$

Y para ello un 10% de pérdidas que son causados por factores mecánicos de los motores. Por lo tanto, la potencia efectiva máxima del motor es de 302.4 watts. Con lo que procedí a calcular la velocidad máxima de la silla de ruedas

$$\text{Velocidad máxima} = \frac{\text{potencia máxima del motor}}{\text{fuerza máxima}} = \frac{302.4 \text{ w}}{155.35 \text{ kgf}} = 1.9465 \text{ m/s o bien } 7 \text{ Km/h}$$

Con lo que corrobore que el motor MY1025 (anexo 5) con el que se diseñó el mecanismo tenía la potencia apropiada para tal proyecto. De igual manera se pudo utilizar el motor MY1018 (anexo 6) para este proyecto, pues las características son similares.

Según el portal web “GuiaOrtopedia”, la velocidad habitual máxima de una silla de ruedas eléctrica es de 6km/h o bien 1.66 m/s. aunque también se está volviendo común encontrar sillas con velocidades de entre 8-10 km/h o bien 2.22-2.77 m/s [21] y eso concuerda con los datos obtenidos en el punto 3.4.1.

Figura 30.- Fotografías que muestran el motor MY1025.

El dispositivo moverá a un individuo sin problemas, siempre y cuando se cumpla con los parámetros, o en otras palabras este se conduzca dentro de los límites establecidos para dicha silla de ruedas portadora del mecanismo deseado, ya que en otras condiciones el dispositivo no es funcional, pues el análisis se hizo bajo ciertas condiciones y limitaciones. Si bien es cierto el motor podría incluso mover más masa, la recomendación es establecer el límite en 100 Kg. Consiguiente de este análisis matemático y después de darme cuenta que con el MY1025 se puede mover un individuo, considere un motor de menor potencia para la dirección del mecanismo de la silla de ruedas, para ello tuve a consideración un motor de 150 W

dado que solo era necesario para girar sobre su propio eje, y con la reducción necesaria podría hacer girar la dirección del mecanismo sin ningún problema, para ello se considere el motorreductor de 150 W mostrado en la figura 31, y el torque entregado por ellos es muy elevado. Además de que la idea es que el motor, aunado a la reducción que por sí mismo trae, tuviera más reducción, por lo cual se consideró reducción externa.

Figura 31.- Fotografía que muestra el motorreductor 150 w.

Es necesario mencionar que el motor MY1025 funciona a 24 V, mientras que el motor de la dirección funciona a 12 V, por lo tanto, el arreglo se tuvo que hacer en el sistema de control a la hora de alimentar los motores, ya que se debían alimentar a sus respectivos voltajes para que no hubiera problema con ninguno de ellos y funcionaran a su máxima potencia

1. RUEDA NEUMÁTICA.

De acuerdo al análisis realizado en la sección 2.5.1, se encontró que por lo general las ruedas delanteras de las sillas de rueda, vienen en un estándar de 20 cm (8”), y no es la excepción de la silla de ruedas S200 de Handy by Hergom, pues sus dos llantas delanteras están normadas en 20 cm, es por ello que para la realización de mi dispositivo utilice un neumático muy similar al que la silla trae, utilice uno de 10” ya que al ser de ese tamaño, soportaba hasta 140 Kg suficiente para poder llevar toda la carga que se necesitaba, pues además decidí que fuera neumático, pues al

presentar desgaste solo tendría que cambiarlo, sin que el ring se viera involucrado, ya que de haber utilizado una rueda de goma posiblemente tendría que haber modificado algo a su ring. Además de que al ser una llanta vulcanizada su durabilidad es más, en el anexo 1 se muestra más información y a continuación, en la figura 32 se muestra el neumático utilizado.

Figura 32.- Fotografía que muestra la rueda neumática de 10"

2. BATERIAS

Para el suministro de potencia, utilicé 3 baterías, ya que era necesario alimentar los 2 motores, se utilizaron baterías a 12 V y 7Ah, que fueron lo suficiente para la simulación de nuestro dispositivo, aunque el rendimiento de nuestro motor se vio disminuido un poco, aun así, fueron suficientes para poder desplazarnos es necesario recordar pues que nuestro motor tenía un consumo máximo de 10 A, por eso se disminuyó el rendimiento en él, aunque por otro lado le sirvió para no llegar a tope máximo de amperes, además de que se tuvieron que realizar tres cargadores, Se suponía que debería llevar un cargador de 12V y uno de 24 V, por eso se realizaron 3 para evitar que fueran desiguales los voltajes al cargar en serie, y eso en caso de que alguna de las dos baterías hubiera mostrado un voltaje menor,

en el anexo 2 se muestra más información sobre la batería. A continuación, en la figura 33 se presenta la batería utilizada.

Figura 33.- Fotografía que muestra la batería utilizada en el dispositivo.

También en mi dispositivo utilice otro tipo de materiales al momento del diseño, como tuercas, tornillos baleros, los dispositivos electrónicos, placa de acero, tubo de 3/4 de pulgada, eje sólido y que eran necesarios para su correcto ensamblaje .

3. JUEGO DE SPROCKET Y CADENA.

También se utilizó sprocket y cadena, para la transmisión del movimiento desde los motores hasta la llanta, y desde el motor hasta el eje de dirección, es por ello que, al ser un componente importante, tuve a bien agregarlo en esta lista de componentes más importantes, en el anexo 3 se muestran las características, cabe mencionar que este juego viene en diferentes tamaños, por lo cual me limito a no meter más información de ello. A continuación, se presenta juego de Sprocket en la figura 34.

Figura 34.- Fotografía que muestra juego de Sprocket y cadena.

3.5 ELEMENTOS DE CONTROL.

En este apartado del subtema, me di a la tarea de enunciar los sistemas o elementos de control, esto porque eran necesarios conocerlos, pues alguno de ellos son muy fáciles de utilizar, y sobre todo son sencillos en su implementación, de igual manera la investigación fue porque en alguno de ellos me podría basar para implementar y controlar mi dispositivo, a continuación presento pues, los sistemas de control o elementos de control más utilizados comenzando desde lo más fácil, hasta lo un poco más complejo dado que existe infinitudes de posibilidades con las cuales un motor se puede manejar.

3.5.1 CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.

Las técnicas de control de motores de corriente continua son herramientas que se utilizan para controlar la velocidad, el par y el suministro de potencia de los motores de corriente continua. El control de motores puede llevarse a cabo mediante tiristores y un conocimiento básico de electrónica de potencia. La mayoría de motores utilizados en la industria se conectan directamente a las líneas de distribución eléctrica, y se alimentan con corriente alterna o corriente directa. Las terminales de los devanados del motor se conectan directamente a las líneas de suministro eléctrico, y sus características de operación se mantienen inalterables, al tener una tensión de entrada constante. El motor trabaja en condiciones nominales cuando se alimenta con la tensión indicada en la placa de operación, entregando potencia constante a la carga conectada en el eje. La naturaleza de la carga que se acopla al eje del motor define el comportamiento de esta máquina. Para el caso de una carga liviana, el motor desarrollara una velocidad relativamente alta y un par de giro bajo. Por el contrario, si se dispone de una carga pesada o difícil de mover, el motor se moverá a una velocidad menor y entregará más par, pues una mayor carga lo exige. Sin embargo, si la carga se mantiene constante, la operación del motor también se mantendrá constante, sin posibilidades de controlar la velocidad debido a que la tensión de suministro no se ve modificada [23].

3.5.2 TIPOS DE CONTROLES ELÉCTRICOS.

3.5.2.1 CONTROL ON-OFF.

On-Off Control: La selección del controlador para una aplicación específica depende del grado de control requerido por dicha aplicación. Las aplicaciones simples requieren solo de un control denominado “On-Off”, este tipo de control es aplicable, por ejemplo, en los termostatos de artefactos domésticos, en otras palabras, la salida del control estará 100% On (activada) o 100% Off (desactivada). La sensibilidad de este tipo de control (a veces llamado “histéresis” o “deadband”) está diseñada para operar, dependiendo del elemento a controlar, dentro de un rango cercano a los puntos de activación y así llevar la operación de “Off” a “On”. El diseño en “Histéresis” previene que la salida no conmute rápidamente de “Off” a “On”, si la histéresis está programada en un rango muy estrecho la salida comenzaría a cambiar de estado tan rápido que producirá en una disminución del tiempo de vida útil de algún relé o contacto y, además, la elevación de temperatura en los componentes; por lo tanto, esta histéresis debería estar programada con un suficiente tiempo de retardo para evitar esta condición. Es por eso que este sistema de control es el más simple, pues se puede implementar como un simple botón de apagado y encendido.

3.5.2.2 TIME PROPORTIONING.

El control proporcional. Recibe este nombre aquel control de un determinado proceso más exacto que el control On-Off. Este tipo de control opera de manera muy similar al On-Off cuando la temperatura opera fuera de la llamada Banda Proporcional. La banda proporcional es un área situada alrededor del setpoint en donde el Time Proportioning opera, cuando el proceso de la temperatura ingresa a la banda proporcional (acercamiento al set point) el ciclo de trabajo se acerca al tiempo de activación (time On) y el tiempo de desconexión (Time Off) comienza a variar. Cuando el proceso se encuentra en el nivel más bajo de la Banda proporcional el tiempo de activación (On) es más largo que el tiempo de apagado (Off), bajo esta condición el proceso tiende a acercarse al set point y es en este

momento que el tiempo de activación comienza a ser más corto y el tiempo de apagado más largo, lo que permite que la temperatura del proceso aumente en forma controlada hasta llegar a un punto bajo el set point consiguiéndose así el control, la diferencia que existe entre el punto de control y el set point es denominada “droop”, en la figura 35 se muestra un módulo de control proporcional.

Figura 35.- Fotografía que muestra el control proporcional.

3.5.2.3 CURRENT PROPORTIONING.

En este tipo de control el controlador envía una salida que va de 4 a 20mA DC, una señal de 20mA energizará al 100% el calefactor por el contrario una señal de 4mA lo des energizará por completo. La señal del controlador variará de acuerdo al rango que se produce con el valor de la temperatura del proceso y la fijada en el setpoint aplicando la señal correspondiente al calefactor, normalmente a través de un SCR. En este tipo de control existe una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control [24]. En la figura 36 se muestra el control SCR

Figura 36.- Fotografía que muestra el control SCR.

3.5.2.4 POSITION PROPORTIONING.

Control que utiliza un elemento adicional para su funcionamiento denominado SlideWire, el control se realiza a través de la función current proportioning la que permite controlar la posición de un dispositivo en un rango de 0 a 90 grados. Este control se realiza utilizando un sensor del tipo SlideWire que entrega una señal de 4-20mA dependiendo del ángulo de posición que se encuentre el actuador, la conexión típica de este control se observa en la figura, donde aparece la conexión de la señal, termocupla y control de los relés que determinan el sentido de giro y movimiento del motor que posiciona al actuador [24].

3.5.2.5 VARIADOR DE VELOCIDAD.

El Variador de Velocidad (VSD) es en un sentido amplio un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores. También es conocido como Accionamiento de Velocidad Variable (ASD). De igual manera, en ocasiones es denominado mediante el anglicismo Drive o control eléctrico. La maquinaria industrial generalmente es accionada a través de motores eléctricos, a velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. No obstante, los motores eléctricos generalmente operan a velocidad constante o casi-constante, y con valores que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, los cuales no se pueden modificar fácilmente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los variadores de velocidad se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales. Un variador de velocidad puede consistir en la combinación de un motor eléctrico y el controlador que se emplea para regular la velocidad del mismo. La combinación de un motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico que permita cambiar la velocidad de forma continua (sin ser un motor paso a paso) también puede ser designado como variador de velocidad [24].

3.5.2.6 PUENTE H PARA CONTROL DE MOTORES.

El puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder.

Los puentes H ya vienen hechos en algunos circuitos integrados, pero también se pueden construir a partir de componentes eléctricos y/o electrónicos.

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados (S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión haciendo girar el motor en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 (cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. Esto se muestra en la figura 37.

Figura 37.- Imagen que muestra el funcionamiento básico del puente H.

Un puente H no solo se usa para invertir el giro de un motor, también se puede usar para frenarlo de manera brusca, al hacer un corto entre los bornes del motor, o incluso puede usarse para permitir que el motor frene bajo su propia inercia, cuando desconectamos el motor de la fuente que lo alimenta [25].

Este circuito es el que más se utiliza para el control de los motores, ya que es muy fácil de implementar y su costo viene siendo muy reducido en comparación con los otros drivers de control de motores, lo mencionado en el párrafo anterior se puede hacer tomando en cuenta la tabla 6.

Tabla 6. Manera de hacer funcionar un puente H

S1	S2	S3	S4	Resultado
1	0	0	1	Avanza
0	1	1	0	Retrocede
0	0	0	0	Se detiene bajo inercia propia
1	0	1	0	Frenado brusco

La forma más común de hacer un puente H es usando interruptores de estado sólido (son llamados transistores), puesto que sus tiempos de vida y frecuencias de conmutación son mucho más altas. En convertidores de potencia es impensable usar interruptores mecánicos, dado sus especificaciones tan embonables a los requerimientos. Además, los interruptores se acompañan de diodos que permitan a las corrientes circular en sentido inverso al previsto cada vez que se conmute la tensión puesto que el motor está compuesto por bobinados que durante varios períodos de tiempo se opondrán a que la corriente varíe [25]. A continuación, se muestra el arreglo típico de un puente H en la figura 38.

Figura 38.- Imagen que muestra el arreglo típico de un puente H.

3.5.2.7 EL MÓDULO CONTROLADOR DE MOTORES L298N.

El módulo controlador de motores L298N H bridge mostrado en la figura 39 nos permite controlar la velocidad y la dirección de dos motores de corriente continua o un motor paso a paso de una forma muy sencilla, gracias a los 2 H-bridge que monta. Es al final de todo, un puente H, solo que en un módulo. Además, el L298N incluye un regulador de tensión que nos permite obtener del módulo una tensión de 5V, perfecta para alimentar nuestro Arduino. Eso sí, este regulador sólo funciona si alimentamos el módulo con una tensión máxima de 12V. Arduino tiene pines de entrada y de salida para comunicarse físicamente con su entorno. Los pines de salida pueden dar una pequeña cantidad de energía que sirve por ejemplo para encender un LED, pero no pueden alimentar a un motor. Para ello necesitamos un circuito que haga de intermediario. Este circuito, el controlador o driver de motores, tomará energía de otra fuente (una pila, batería o equivalente) y siguiendo las instrucciones de Arduino hará funcionar el motor en la figura 40 se muestra la manera de conectar un puente H con el Arduino.

Figura 39.- Fotografía que muestra modulo L298N.

Figura 40.- Imagen que muestra la conexión típica entre Arduino y modulo H.

De igual manera se puede utilizar el PIC para el control de motores, así como se utiliza el Arduino, es solo cuestión de saber conectarlo, ya que como el Arduino trae sus especificaciones, el PIC también las trae, y también las demás alternativas como lo son eagleBone, Raspberry Pi, Nanode y Waspote.

3.5.2.8 CIRCUITO INTEGRADO L293B.

Este circuito integrado nos permite controlar dos motores en simultáneo, cuenta con dos “puente H” y está dentro de un encapsulado de 16 pines, y el cual se puede encontrar para montura superficial (SMT) y de inserción (DIP o DIL), podemos observar el diagrama de conexión además del tipo de capsula en la figura 41 (1). Su esquemático muestra la implementación de los dos puentes H controlados solo por pulso alto o bajo figura 41 (2).

Figura 41.- Imagen que muestra (1) diagrama de conexión (2) esquemático del L293B.

El circuito Integrado L293B es un driver de motor de 4 salidas push-pull, capaz de entregar corrientes de salida a 1 A por canal. Cada canal está controlado por un TTL (PWM), compatible de entrada lógica y cada par de controladores (un puente completo) es equipado con una entrada que apaga los cuatro transistores. Se proporciona una entrada de suministro por separado para la lógica para que pueda ejecutarse a un voltaje más bajo para reducir la disipación. Además, el L293E tiene conexión externa de resistencias de detección, para el control del modo de conmutación [26].

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE CONTROL.

En esta parte del proyecto, me di a la tarea de diseñar la circuitería electrónica, todo el diseño lo realice en él “Software para la automatización del diseño electrónico EAGLE” (Eagle [22]) que tiene licencia freeware, fue esencialmente útil al momento de utilizarlo, ya que una de las funciones básicas es el auto enrutador con el que cuenta el programa, además de contar con una gran cantidad de bibliotecas, en fin, para el diseño de control de los motores, me basé en la lógica a transistor, aunque también cuenta con relevadores, ya que estos son los que se encargan de la potencia de los motores, es necesario dejar claro que el mismo diseño de circuito de control, fue utilizado para manejar los dos motores, aunque claro está que no el mismo circuito, lo que digo es que para el motor de la dirección de la silla de ruedas se utiliza el circuito como tal, pero para el motor de tracción hice unas pequeñas modificaciones en las resistencias del divisor de voltaje, esto lo hice para que no se dañaran las entradas de señal y así poder utilizarlo a 24 V, de igual manera los relevadores de potencia se cambiaron por unos de 24 V , dejando por ultimo inhabilitados los finales de carrera pues para el motor de tracción no son necesarios, y es así como el mismo diseño de circuito fue utilizado para controlar los motores, con sus respectivas modificaciones y lo mejor de todo, no se requirió ni un solo controlador de los que existen en el mercado a continuación, la tabla 7 muestra los valores de los componentes electrónicos utilizados para el control del motor de dirección.

Tabla 7. Valores de los componentes para el motor de 150 W.

Componente	tipo	valor
resistencia	R1, R2, R3 Y R6.	1 KΩ
resistencia	R4, R5, R7 Y R8.	100 KΩ
Capacitor	C1.	1000 μF o mayor
Final de carrera	SFC1 y SFC2.	

Optoacoplador	OPC1 y OPC2.	4n25 o cualquiera similar.
transistor	T1 y T2.	2n2222a o cualquier NPN de baja señal
diodo	D1 y D2.	Cualquier diodo rectificador, o si se prefiere uno de recuperación rápida.
relevador	RL1 y RL2.	12 V y 15 A

A la hora de diseñar el circuito, decidí que la potencia del circuito estaría solamente dada por los relevadores (la mayor potencia estaría solo manejada por los relevadores), el circuito es totalmente claro, en principio se oprime el botón push S1 (S2) el cual manda un pulso y se activa el optoacoplador OPC1 (OPC2) (pues el circuito está cerrado en el final de carrera), en su salida transmite una señal que activa el transistor T1 (T2) que tiene la función de conmutador, al estar activado este permite que la bobina del relevador se alimente y que realice el cambio de los contactores, entonces el voltaje fluye hacia los motores lo cual hace que el motor comience a girar, el diodo 1N4001 se coloca en paralelo a la bobina para evitar una falla con el transistor. El relevador RL1, al realizar el cambio de sus contactores permite alimentar al motor el cual comienza a rotar. RL2 está desactivado toda alimentación que llega queda nula puesto que no hay continuidad. El cambio de giro se da cuando el relevador RL2 es activado mientras que RL1 es ahora el desactivado, la energía es cortada en los finales de carrera al ser activados, pues deja de llegar el pulso de S1 (S2), y así, aunque se esté pulsando la energía dejara de llegar ya que al momento de conectarlo se hace normalmente cerrado, y cuando es pulsado pasa a un estado abierto cuando llega a tope el giro.

También el circuito corta la señal o pulso al momento de dejar de pulsar los botones S1 y S2, lo que hizo y hace posible el avanzar en la dirección que deseemos, el final de carrera se utilizó para que el mecanismo no se girara por completo, ya que esto pudo haber ocasionado problemas en la circuitería.

Los optoacopladores tienen la función de abrirse cuando la corriente que pasa por ellos es muy alta, son utilizados entonces también como fusibles por seguridad del usuario y del circuito ante corto circuitos y picos de voltaje altos. A continuación, presento el esquemático para el motor de dirección en la figura 42.

Figura 42.- Imagen que muestra el esquemático para el motor 150 W.

Para el motor de tracción de 250 W, lo que me propuse hacer fue utilizar el mismo diseño que para el motor de 150 W y así lo hice, solo cambiando las resistencias en los divisores, cambiando los valores de los relevadores por unos más potentes e inhabilitando los finales de carrera (se colocó un puente en lugar de ellos). A continuación, muestro los valores de los componentes para el motor de 250 W en la tabla 8.

Tabla 8. Valores de los componentes para el motor de 250 W.

Componente	tipo	valor
------------	------	-------

resistencia	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 Y R8	47 KΩ
Capacitor	C1.	1000 μF o mayor
Optoacoplador	OPC1 y OPC2.	4n25 o cualquiera similar.
transistor	T1 y T2.	2n2222a o cualquier NPN de baja señal
diodo	D1 y D2.	1N4001, Cualquier diodo rectificador, o si se prefiere uno de recuperación rápida.
relevador	RL1 y RL2.	24 V y 10 A

En la figura 43 además de observar el arreglo que hice para el motor de 250 W, se observa de igual manera el funcionamiento del circuito. ¡En principio al pulsar el botón push S1 (S2) es mandada una señal que activa el optoacoplador OPC1 (OPC2) y en su salida transmite una señal que activa el transistor T1 (T2) que tiene la función de conmutador, al estar activado este permite que la bobina del relevador se alimente y que realice el cambio de los contactores, permitiendo el flujo de energía hacia los motores y logrando así que el giro del motor se dé, el diodo 1N4001 se coloca en paralelo a la bobina para evitar una falla con el transistor! El relevador RL1, al realizar el cambio de sus contactores permite alimentar al motor el cual comienza a rotar. RL2 está desactivado toda alimentación que llega queda nula puesto que no hay continuidad. El cambio de giro se da cuando el relevador RL2 es activado mientras que RL1 es ahora el desactivado, el cambio de giro aquí solamente fue utilizado para ir adelante o en reversa. Que generalmente no fue utilizado, dado que la silla de ruedas tiene la característica de girar casi sobre su propio eje, ya que el dispositivo queda en la parte debajo, quedando pues la reversa como un uso auxiliar en caso de haber ingresado en un lugar de difícil acceso o en lugar no deseado, y el cual tenga la particularidad de ser muy estrecho o haya la posibilidad de girar, como bien mencione, en el módulo “PUENTE H PARA CONTROL DE MOTORES.” El puente H es un dispositivo que se usa para el control

de los motores, pues cambia la polaridad de la conexión del motor, dependiendo en que parte este switchando, es por eso que utilice puente H para el control de los motores, porque es muy fácil de implementar.

Figura 43.- Imagen que muestra el esquemático para motor 250 W.

Después de utilizar las baterías en el mecanismo, era obvio que su voltaje se vería disminuido, y era necesario mantener su voltaje, en otras palabras, era necesario recargar las baterías, para ello se diseñó el cargador, que, al ser igual todas las baterías, era más fácil hacer un circuito que cargara a las baterías, pero no un solo cargador, sino tres, ya que al disminuir la carga en ellas, se carga sería distintas en todo tiempo, hacer un igualador de voltaje implicaba un costo mayor, mas no así el hacer tres veces el circuito existente, a continuación se presenta en la figura 44. Cabe destacar que la resistencia R4 (1 k Ω) corta el voltaje de carga, cuando la batería cuenta con 13 V además de que el cargador de batería fue diseñado con un switch de 1p2t el cual funciona para seleccionar entre carga regulada que es a 1 A y carga rápida que ronda entre 3 A y 5 A, dando así la facilidad de cargar

eficientemente nuestras baterías. El cargador, se conecta a 15 V como claramente se ve en la figura 44, dando así la elección de poder conectar previo a él, una fuente de 15 V potente para su funcionamiento.

Figura 44.- Imagen que muestra el esquemático utilizado en el cargador de baterías.

3.6.1 SIMULACIÓN ELECTRÓNICA

En el siguiente apartado del capítulo 3, muestro las simulaciones para cada uno de los circuitos mostrados anteriormente. Para ello utilice el simulador electrónico “Every Circuit” para ingeniería electrónica, desarrollado para el entorno Android, para las imágenes capturadas del comportamiento de los circuitos de control, se muestra lectura en ciertos nodos, que más adelante iré describiendo, también se hicieron pequeñas modificaciones ya que eran necesarias para simulación.

Empiezo mostrando el circuito de control para el motor de la dirección, 150 W, este lo realice sin el sistema de protección, el optoacoplador no aparece en simulación pues para ello no era necesario, su única función es la de un fusible de protección por corrientes altas para el usuario, y se agregó una batería extra (en simulación), para hacer funcionar el motor a través de los relevadores.

En la figura 45 se muestra el comportamiento del circuito dentro de los primeros 5 mili segundos, se observa los relevadores con el normalmente cerrado conectado a negativo y estos a su vez conectados a los bornes del motor, se mira cero flujos de corriente en sus nodos. Y los bornes del normalmente abierto, conectados a positivo. De igual forma se observa el final de carrera conectado como normalmente cerrado, ya que se abre al pulsar.

Se presiona el push button 1 que provoca un pulso en la base del transistor, el cual cierra el flujo de corriente de su colector al emisor, este a su vez permite el flujo de corriente a través de la bobina, el diodo conectado inversamente cumple la función de permitir el flujo de corriente en un solo sentido, a través de la bobina, que en los primeros milisegundos sigue sin cerrar el normalmente abierto del relevador, en las gráficas de voltaje y corriente de los nodos del motor, se observan sin variación.

Figura 45.- Imagen que muestra el comportamiento dentro de los primeros 5ms.

En la figura 46, se observa el normalmente abierto del relevador, ya cerrado, permitiendo el flujo de corriente desde el borne positivo del motor al negativo, aun se puede apreciar el final de carrera cerrado, permitiendo aun el flujo del pulso a la base del transistor, que a su vez mantiene todo lo mencionado anterior funcionando, se aprecia que por el flujo de corriente el motor ha comenzado a girar, y en las

gráficas de comportamiento se puede apreciar que el motor funciona a 12 V (verde) consumiendo 5 A (azul).

Figura 46.- Imagen que muestra el movimiento del motor.

Figura 47.- Imagen que muestra el funcionamiento del final de carrera.

En la figura 47, se observa que el final de carrera ha llegado a tope de movimiento, y se ha abierto, cortando el flujo de corriente a la base del transistor, el cual abre el circuito de colector a base y la bobina se desactiva, evitando el flujo de corriente en los bornes del motor como se muestra en las gráficas de comportamiento. El flujo

de corriente se da ahora del push button 1 a negativo, con el consumo mínimo dado por la resistencia de 100 K Ω y seguirá sucediendo así, hasta que el motor gire en sentido contrario

En la figura 48 se muestra el comportamiento del circuito dentro de los primeros 5 mili segundos, se observa los relevadores con el normalmente cerrado conectado a negativo y estos a su vez conectados a los bornes del motor, se mira cero flujo de corriente en sus nodos. Y los bornes del normalmente abierto, conectados a positivo. De igual forma se observa el final de carrera conectado como normalmente cerrado, ya que se abre al pulsar.

Se presiona el push button 2 que provoca un pulso en la base del transistor, el cual cierra el flujo de corriente de su colector al emisor, este a su vez permite el flujo de corriente a través de la bobina, el diodo conectado inversamente cumple la función de permitir el flujo de corriente en un solo sentido, a través de la bobina, que en los primeros milisegundos sigue sin cerrar el normalmente abierto del relevador, en las gráficas de voltaje y corriente de los nodos del motor, se observan sin variación.

Figura 48.- Imagen que muestra el comportamiento dentro de los primeros 5ms.

En la figura 49, se observa el normalmente abierto del relevador 2, ya cerrado, permitiendo el flujo de corriente desde el borne negativo del motor al positivo, aun

se puede apreciar el final de carrera cerrado, permitiendo aun el flujo del pulso a la base del transistor 2, que a su vez mantiene todo lo mencionado anterior funcionando, se aprecia que por el flujo de corriente el motor ha comenzado a girar en sentido inverso, y en las gráficas de comportamiento se puede apreciar que el motor funciona a 12 V (amarillo) consumiendo 5 A (azul). El consumo de corriente lo muestra como negativo, eso, porque la corriente ahora entra por el borne negativo del motor, si previamente se hubiera presionado el push 1 y el final de carrera 1 estuviera abierto, en ese momento el motor estaría girando en el sentido inverso, así que el final de carrera 1 volvería a su estado normalmente cerrado y estaría listo el push 1 para ejecutar su función.

Figura 49.- Imagen que muestra el movimiento del motor.

En la figura 50, se observa que el final de carrera 2 ha llegado a tope de movimiento, y se ha abierto, cortando el flujo de corriente a la base del transistor 2, el cual abre el circuito de colector a base y la bobina se desactiva, evitando el flujo de corriente en los bornes del motor como se muestra en las gráficas de comportamiento. El flujo de corriente se da ahora del push button 2 a negativo a través de la malla, con el consumo mínimo dado por la resistencia de 100 K Ω y seguirá sucediendo así, hasta que el motor gire en sentido contrario. y el final de carrera 2 regrese a estado

normalmente cerrado, y permita el flujo de corriente a la base del transistor 2, sucediendo lo descrito anteriormente.

Figura 50.- Imagen que muestra el funcionamiento del final de carrera.

Las siguientes imágenes son del comportamiento del circuito (mostrado anteriormente en la figura 43) de carga para las baterías.

Figura 51.- Imagen que muestra el comportamiento del circuito para el motor 250 W.

En la figura 51 se muestra el comportamiento del circuito dentro de los primeros 5 mili segundos, se observa los relevadores con el normalmente cerrado conectado a negativo y estos a su vez conectados a los bornes del motor, se mira cero flujos de corriente en sus nodos. Y los bornes del normalmente abierto, conectados a positivo.

Se presiona el push button 1 que provoca un pulso en la base del transistor, el cual cierra el flujo de corriente de su colector al emisor, este a su vez permite el flujo de corriente a través de la bobina, que en los primeros milisegundos sigue sin cerrar el normalmente abierto del relevador, en las gráficas de voltaje y corriente de los nodos del motor, se observan sin variación.

Figura 52.- Imagen que muestra el movimiento del motor 250 W.

En la figura 52, se observa el normalmente abierto del relevador 1, ya cerrado, permitiendo el flujo de corriente desde el borne positivo del motor al negativo, mientras el dedo no sea levantado del botón, el motor no detendrá su marcha, y este seguirá permitiendo el flujo del pulso a la base del transistor 1, que a su vez mantiene todo lo mencionado anterior funcionando, se aprecia que por el flujo de corriente el motor ha comenzado a girar y en las gráficas de comportamiento se puede apreciar que el motor funciona a 24 V (Verde) consumiendo 10 A (azul). Para

la función de reversa (figura 53), se presiona el push button 2 que provoca un pulso en la base del transistor, el cual cierra el flujo de corriente de su colector al emisor, este a su vez permite el flujo de corriente a través de la bobina 2, que en los primeros milisegundos se cierra el normalmente abierto del relevador. permitiendo el flujo de corriente desde el borne negativo del motor al positivo, mientras el dedo no sea levantado del botón, el motor no detendrá su marcha, y este seguirá permitiendo el flujo del pulso a la base del transistor 2, que a su vez mantiene todo lo mencionado anterior funcionando, se aprecia que por el flujo de corriente el motor ha comenzado a girar y en las gráficas de comportamiento se puede apreciar que el motor funciona a 24 V (amarillo) consumiendo 10 A (azul).

Figura 53.- Imagen que muestra la función en reversa.

El consumo de corriente lo muestra como negativo, eso, porque la corriente ahora entra por el borne negativo del motor. Para fines de simulación utilice dos botones pulsadores en cada circuito, pero de manera practica lo conveniente seria utilizar 1 switch de dos polos y tres posiciones

A continuación, muestro la simulación para el circuito de carga mostrado previamente en la figura 44. Para este caso, se realizó la simulación sin incluir el

Im317 por fines de simulación, pues su función es cargar la batería con carga rápida, o una carga controlada, y se colocó en simulación una batería a 15 V para la carga de la batería. En la figura 54 se muestra el circuito de carga con una batería que tiene una carga de 10.9 V, con un consumo de 3.14 A, la función de controla la tiene el diodo Zener, que trabaja con la resistencia de 1 K Ω , ya que la batería al estar descarada, mantiene el transistor 1 con su colector base abierto, lo que permite que el transistor 2 esté cerrado, y este activa el flujo de corriente a través de la bobina activando el relevador a normalmente cerrado, y permite que a la batería que se está cargando ingresen 15 V, el led rojo se indica prendido, pues por ahí fluye la corriente que activa el relevador,

Figura 54.- Imagen que muestra el comportamiento del circuito, con una batería descargada.

Al irse cargando la batería el flujo corriente a la base del transistor 1 (figura 55) comienza a ser mayor y el transistor comienza a salir de poco a poco de su región estable en corte, finalmente al estar cargada la batería, en este caso 12.8 V el transistor uno entra en saturación, permitiendo el mayor flujo de corriente de su colector a emisor que a su vez está conectado directo a tierra, permitiendo que el transistor dos entre a corte , cerrando el flujo de corriente de su colector a emisor y

3.7 DISEÑO CAD.

En este apartado del capítulo tres, muestro el diseño CAD que realice del dispositivo, para la silla s200 de Handy, es necesario mencionar que ni una de los dispositivos que forman parte de él, tiene medidas inexistentes, ya que cada uno de los componentes fue medido con gran detenimiento, para así tener un diseño más preciso, a continuación, presento pues en imágenes cada una de las partes que forman el dispositivo, así como el dispositivo y la silla de ruedas. Para dicho diseño utilice el software SolidWorks versión 2018

Primero que nada, realice el diseño estructural de la silla de ruedas, esto en un croquis 3D que el software da la facilidad de utilizar, este con cada una de sus medidas, aunque no es completamente visible lo muestro en la figura 56,

Figura 56.- Imagen que muestra el diseño estructural de la silla y sus medidas.

Cabe mencionar que no fue necesario hacer un análisis de esfuerzo CAE para dicha silla, pues al ser un producto que está en el mercado, es lógico pensar que todo el análisis ya fue hecho previamente, así que de la silla me limite a solo hacer el diseño, además de que también diseñe cada uno de sus componentes, para la presentación del dispositivo, la figura 57 muestra la estructura la silla de ruedas una vez que sus vectores fueran llevados a un sólido estructural y sus componentes.

Dado que la función de la silla de ruedas para este caso, es la de presentar el dispositivo que diseñe, a continuación, se muestran las imágenes y una pequeña descripción del proceso que lleve a cabo.

Figura 57.- Imagen que muestra el diseño CAD silla Handy.

El dispositivo, se muestra a continuación en la figura 58, se puede apreciar como entra de manera que todos sus componentes están justo debajo de la sentadera de la silla,

Figura 58.- Imagen que muestra el dispositivo colocado en la silla de ruedas.

Se realizó el ensamblaje de cada una de las piezas que conforman el prototipo, se logra apreciar en él, el soporte principal (color verde), la horquilla (tijera(color roja)) que mantiene en su lugar la rueda neumática, totalmente centrada con dos bujes la misma mantiene en su lugar el sprocket de 39 dientes alineado en el motor my1025 alineado de igual manera con un buje construido a su medida estos son utilizados para la tracción, las tres baterías, las dos placas de control y dos sprockets para la dirección, uno en el eje principal dela horquilla y otro en el motor utilizado para la dirección, de igual manera se aprecia en la parte trasera del dispositivo los orificios en los que se introducen los sujetadores rápidos de 10 mm de diámetro, y en la parte delantera de aprecia el conector con dos bisagras y dos manillas para una sujeción, estos cuentan con dos tornillos M8 que sirven para cerrar con mayor fuerza, pues él es sujetador que da el mayor soporte al dispositivo, a continuación, la figura 59 muestra el prototipo con todos sus componentes

Figura 59.- Imagen que muestra el prototipo y todos sus componentes.

3.8 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS.

En este apartado, se muestra el análisis estático que se realizó al prototipo del dispositivo, esto debido a que en el diseño propio, esto no se aprecia, en el mismo no se muestra más allá que la apariencia, pero en la vida real los materiales pensados para el dispositivo tienen valores, mismos que los hacen elementos finitos, esa es la razón de este análisis, demostrar el comportamiento del dispositivo bajo ciertas circunstancias que asimilan el entorno real, esto para saber si en algún momento cae en fatiga o ruptura alguna de sus principales partes.

3.8.1 ANÁLISIS ESTÁTICO.

Para el análisis estático se utilizó el ensamble mostrado en la figura 60, pues este es el que soportaría las mayores cargas, en él se muestra el soporte principal (verde), la tijera de dirección (roja), un anillo de seguridad (seguro de ojito), este va a tope con el balero superior para evitar que la tijera se salga, y por supuesto, dos baleros

Figura 60.- Imagen que muestra los componentes sobre los que se realizó el análisis.

La siguiente tabla muestra los valores asignados a los elementos en el diseño, con la finalidad de que el análisis fuera más preciso, estos valores son los convencionales utilizados por los fabricantes, la tabla 9 muestra los materiales dados a cada uno de los elementos.

Tabla 9. Material de cada elemento.

Y la tabla 10, muestra los tipos de conexiones entre cada uno de los elementos, en el apartado de contacto entre componentes, la selección para cada uno de ellos fue sin penetración, esto porque en la vida real así sucede, además de que le asigné un coeficiente de fricción de 0.5. El objetivo de que el contacto fuera sin penetración, fue para que al momento de hacer las simulaciones los componentes no se superpusieran en otro al momento de aplicar las tensiones en los elementos.

Tabla 10. Tipos de conexiones entre elementos

En el apartado de sujeciones, seleccione fijo, esto ya que el elemento en realidad tiene dos puntos en donde está fijado a la silla de ruedas, y es así donde estaría estáticamente determinado. En la tabla 11 se muestra esta configuración, además

de que la figura 61 se muestran cuáles fueron las aristas que seleccione para que fueran agregadas estas configuraciones o parámetros.

Tabla 11. Tipo de sujeción.

Figura 61.- Imagen que muestra las superficies donde se dio una sujeción fija.

En la figura 62, se muestra las aristas en las que se estableció un movimiento prescrito de 2 mm, esto con el fin de asemejar el desplazamiento de la tijera al aplicar torque a la llanta, teniendo en consideración que se desplaza 2 mm (que para este caso es hipotético), pues es allí donde se generaría el primer movimiento en todo el dispositivo.

Figura 62.- Imagen que muestra superficies en las que se preestableció un movimiento de 2 mm.

Una vez mencionado todo lo anterior, fue necesario agregar un sistema de cargas externas, en la figura 63 se muestran las cargas agregadas, en primer lugar, se

agregó una fuerza de 20.021 N, en el espacio asignado al motor MY1025 ya que para este caso era necesario por el peso del motor, en segundo lugar, se agregó una masa distribuida de 1.492 Kg en el espacio designado para el motor dos (en la dirección) y por último se agregó una masa distribuida de 7 Kg en el espacio asignado para las baterías y las placas de control

Figura 63.- Imagen que muestra el sistema de cargas externas.

Lo antes mencionado, era necesario pues de lo contrario no se podría llevar a cabo el análisis a la estructura principal del dispositivo. Por último, realice una malla de todo el conjunto con aproximadamente 3.3 mm el tamaño entre cada nodo, esto para que al momento de analizar la malla los resultados fueran más precisos, arrojando de principio los siguientes datos, 1 075 128 grados de libertad, 361 311 números de nodos analizados y 323 630 el número de elementos en los que dividió la malla a todo el conjunto, estos datos se muestran en la figura 64.

Figura 64.- Imagen que muestra el número de elementos finales analizados.

3.8.2 TENSIÓN DE VON MISES.

La tensión de von Mises indica las fuerzas internas en un sólido cuando este se encuentra sujeto a cargas externas para materias dúctiles, la mayoría de los materiales en ingeniería son dúctiles. En la figura 65 se puede apreciar el gráfico de las tensiones, teniendo en cuenta que la siguiente distribución, la parte roja siendo tensiones muy altas y la azul tensiones más bajas, dadas en N/m^2 eso para el tipo de material del que está constituido la estructura del dispositivo y sus propiedades, se logra apreciar que en ningún momento el modelo falla, en la figura 66 se aprecia que las tensiones más altas se dan en el área de la tijera, en donde se aplicó el desplazamiento prescrito.

Figura 65.- Imagen que muestra el análisis estático de tensiones.

Figura 66.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan las tensiones más elevadas

Seleccione cinco nodos dentro del área que se aprecia con más tensiones para realizar un trazado de las mismas, en la figura 67 se pueden apreciar, de igual forma se observa que las tensiones no alcanzan el valor máximo para el material, lo que corrobora que el dispositivo no tendrá falla. Esto se puede apreciar en la gráfica 1 del trazado de tensiones.

Figura 67.- Imagen que muestra los nodos de tensiones.

La grafica muestra como el valor más alto, está por debajo del valor que se considera crítico para las tensiones en el material y que de ahí todos los valores comienzan en descenso, en los nodos seleccionados.

Grafica 1. Trazado de tensiones.

El fallo se produciría si $t_{max} = 0.577 \text{ syield}$.

Y por último le realice un análisis visual de iso-superficies, el cual consiste en limitar dentro de la gráfica de tensiones el valor que deseamos estudiar y es mostrado en pantalla, seleccione el dato más alto en el cual se comenzaba a apreciar la estructura sólida, y me dio un valor de 9.92297536 N/m^2 que es el mostrado en la barra de tensiones, en primer lugar, a simple vista no se logra apreciar nada en la iso-superficie, es cuando al aumentar la imagen se aprecia el volumen tan pequeño donde se presentan las mayores tensiones (encerrado en el círculo rojo)(en ambos soportes de la tijera) esto se muestra en la figura 68, quedando claro que el material seleccionado, soporta las tenciones generadas al momento de iniciar el movimiento del dispositivo.

Figura 68.- Imagen que muestra la inspección visual de iso-superficies

3.8.3 DESPLAZAMIENTOS RESULTANTES DE URES.

Desplazamientos resultantes de ures indica el área o superficie que más se desplaza al aplicarle cierto movimiento en alguna dirección. Tomando en consideración las cargas externas aplicadas, este se encarga de analizar los vectores y al final nos muestra el resultado de movimiento dado en mm. En la figura 69 se aprecia que los desplazamientos dados en todo el soporte principal y la figura 70 muestra que los más pronunciados se dan en el área de la tijera designada para el motor MY1025, este se da debido al desplazamiento prescrito de 2 mm en donde va el eje de la tracción y la propia masa del motor. Es necesario que el grafico de movimiento mostrado en color rojo, solo indica el rango de movimiento con mayor pronunciación, mas no indica como tal las tenciones, solo ilustra movimiento.

Figura 69.- Imagen que muestra el análisis estático de desplazamiento.

Figura 70.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan los movimientos más pronunciados.

Seleccioné diez nodos dentro del área que se aprecia con más movimiento para realizar un trazado de las mismas, en la figura 71 se pueden apreciar, de igual forma se observa que los movimientos, aunque alcanzan un valor elevado para el material, esto no genera la ruptura como se mostró anteriormente con la tensión. Esto se puede apreciar en la gráfica 2 del trazado de movimiento.

Figura 71.- Imagen que muestra los nodos de movimiento.

La gráfica muestra el valor más alto de movimiento en el material y que de ahí todos los valores comienzan en descenso, en los nodos seleccionados. Se muestra el movimiento como aproximado a 6.5 mm al momento del arranque de la silla de ruedas.

Gráfica 2. Trazado de movimiento.

Nombre de estudio: Análisis estático 2(-Predeterminado-)
Tipo de resultado: Desplazamiento estático Desplazamientos1

Y por último le realice un análisis visual de iso-superficies, explicado anteriormente, obteniendo el valor más alto de 6.49 mm que es el mostrado en la barra de movimiento. A simple vista no se logra apreciar nada en la iso-superficie, es cuando al aumentar la imagen se aprecia el área tan pequeña donde se presentan los mayores movimientos (soportes de motor). Esto se muestra en la figura 72.

Figura 72.- Imagen que muestra la inspección visual de iso-superficies en movimiento.

3.8.4 DEFORMACION UNITARIA ESTÁTICA DE ESTRN.

La deformación unitaria estática de estrn, se puede definir como la relación existente entre la deformación total y la longitud inicial del elemento, el cual está sometido a presiones y tensiones. En la figura 73 se puede apreciar el grafico de las deformaciones, teniendo en cuenta que la parte roja son deformaciones muy altas y la azul deformaciones más bajas. En la figura 74 se aprecia que las deformaciones más altas se dan en el área de la tijera, en donde se aplicó el desplazamiento prescrito.

Figura 73.- Imagen que muestra el análisis de la deformación unitaria.

Figura 74.- Imagen que muestra la zona del dispositivo donde se dan las deformaciones más elevadas.

Seleccioné seis nodos dentro del área que se aprecia con más deformación para realizar un trazado de las mismas. En la figura 75 se pueden apreciar, de igual forma

se observa que las deformaciones no alcanzan un valor elevado para el material, por lo tanto, esto no genera fatiga suficiente como para deformar el material, pero si nos indica que el material seleccionado es suficiente para el dispositivo, de lo contrario, de haber utilizado un material más dúctil o que su punto de fluencia estuviera más bajo, el material no resistiría.

Figura 75.- Imagen que muestra los nodos de deformación.

La gráfica muestra el valor más alto de deformación en el material y que de ahí todos los valores comienzan en descenso, en los nodos seleccionados. Se muestra la deformación aproximada a 0.00225 mm.

Grafica 3. Trazado de deformación.

Nombre de estudio: Análisis estático 2(-Predeterminado)
Tipo de resultado: Deformación unitaria estática Deformaciones unita

3.8.4 RESULTADOS

Después de una ejecución con éxito de un análisis estático, SolidWorks Simulation crea tres trazados predeterminados de: Tensión, Desplazamiento y Deformación unitaria (Stress, Displacement y Strain). Mismos que he mostrado anteriormente. Los resultados se utilizan con sus criterios de diseño para responder las siguientes preguntas: ¿Fallará el modelo? ¿Cómo se deformará el modelo? ¿Se puede reducir el material o cambiarlo sin afectar el desempeño?

Esencialmente y después del análisis, sé que el modelo no falla en ningún instante, ciertamente fue sometido a tensiones y presiones altas para el tipo de material con que lo diseñe, y dadas estas tensiones su deformación fue mínima, a pesar de que el análisis demostró que al momento de iniciar el movimiento prescrito el desplazamiento fue algo pronunciado, a mi percepción no cambiaría por el momento el material.

A continuación, en las tablas 11 y 12 se presenta un análisis técnico financiero basado en el método de precios unitarios, y en la tabla 13 se muestra el costo final, obtenido de la tabla 11 y 12.

Tabla 11 Costo unitario de materiales.

NOMBRE DEL OFERENTE: Tecnología y Aplicación Médica (TECAMED).			
PROYECTO: Diseño de un accesorio para una silla de ruedas eléctrica.			
DESCRIPCION: SOPORTE PRINCIPAL Y HORQUILLA.			
DESCRIPCION.	CANTIDAD	PRECIO/U.	COSTO TOTAL.
EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
TORNO	1	\$ 200.00	\$ 200.00
ESMERIL	1	\$ 150.00	\$ 150.00
SOLDADURA MMA	1	\$ 850.00	\$ 500.00
TALADRO	1	\$ 200.00	\$ 200.00

MATERIALES.			
Nota, el costo de material metálico por unidad, hace referencia a la parte total utilizada al momento de realizar el soporte y la horquilla, y no el costo total del tramo de material.			
Tubo redondo de 25.4 mm de diámetro interno por 33.401 mm externo	1	\$ 50.00	\$ 50.00
Tubo redondo de 21.34 mm de diámetro exterior.	1	\$ 100.00	\$ 100.00
Tubo redondo de 20 mm de diámetro externo	1	\$ 50.00	\$ 50.00
Solera 3 mm x 2.54 mm	1	\$ 30.00	\$ 30.00
Chapa metálica de 6 mm de espesor o 1/4"	1	\$ 200.00	\$ 200.00
Barra redonda (cold rolled) de 3/4" de diámetro.	1	\$ 40.00	\$ 40.00
Balero 6203	2	\$ 21.00	\$ 42.00
Anillo de seguridad din 471 e 15 mm	1	\$ 00.51	\$ 00.51
par de bisagras de 1 cm de diámetro	1	\$ 8.00	\$ 8.00
Pasador de bloqueo vcn112-16 de 10mm de diámetro por 25 mm de largo.	2	\$ 375.41	\$ 750.82
Tornillo de mano m8 por 20mm de largo.	2	\$ 233.63	\$ 467.26
tornillería			
M5 x 12 mm	6	\$ 2.98	\$ 17.88
M6 x 14 mm	6	\$ 4.78	\$ 28.68
M4 x 25 mm	3	\$ 2.48	\$ 7.44
M3 x 40 mm	4	\$ 2.10	\$ 8.40
M8 x 20 mm	4	\$ 10.87	\$ 43.48
M2.5 x 12 mm	1	\$ 1.00	\$ 2.00

M8 x 65 mm	4	\$ 39.38	\$ 157.52
M10 x 50 mm	4	\$ 4.91	\$ 19.64
Perno 5/8" por 6" (perno cortado de 39.008")	1	\$ 12.00	\$ 12.00
Tuerca de 5/8"	2	\$ 2.82	\$ 5.64

Tabla 12 Costo unitario de los componentes del sistema de control.

NOMBRE DEL OFERENTE: Tecnología y Aplicación Medica (TECAMED).			
PROYECTO: Diseño de un accesorio para una silla de ruedas eléctrica.			
DESCRIPCION: SISTEMA DE CONTROL.			
DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO/U.	C/ TOTAL.
MATERIALES.			
PLACAS DE CONTROL.	2	\$ 200.00	\$ 400.00
FINAL DE CARRERA.	2	\$ 10.00	\$ 20.00
CARGADOR.	3	\$150.00	\$ 450.00
MOTOR TRACCIÓN	1	\$ 789.91	\$ 789.91
MOTOR DIRECCIÓN	1	\$ 534.00.	\$ 534.00.
RUEDA NEUMÁTICA CON BALERO 6202 2RS.	1	\$ 205.00	\$ 205.00
JUEGO DE SPROCKET Y CADENA 420.	2	\$ 320.00.	\$ 640.00.
BATERÍA	3	\$ 388.00.	\$ 1,164.00

En la siguiente tabla, se muestra el costo total para tener una silla de ruedas automatizada Handy, tabla 13.

Tabla 13 Costo total del producto final.

PROYECTO: Diseño de un accesorio para una silla de ruedas eléctrica.
Fecha: 26/06/2020

Descripción	Cantidad	Precio Total
SILLA DE RUEDAS HANDY S200	1	\$ 1,930.65.
SISTEMA DE CONTROL	1	\$ 4,202.91
SOPORTE PRINCIPAL Y HORQUILLA.	1	\$ 3,091.27
COSTO TOTAL.		\$ 9,044.83

En la tabla 14, hago una pequeña comparativa entre los costos de las sillas de ruedas eléctricas en el mercado y mi dispositivo ofrecido como una silla de ruedas y de igual forma entre los kits de conversión y mi dispositivo, como kit de conversión, esto solo para comparar los costos.

Tabla 14. Comparativa entre costo de sillas, kits y mi dispositivo.

SILLA DE RUEDAS.	COSTO TOTAL
SILLA MAIDESITE	\$ 29,890.00
SILLA BANGERAN	\$ 35,690.00
SILLA EBEI.	\$ 49,860.00
Silla eléctrica s200	\$ 9,224.83
KIT DE CONVERSION	COSTO TOTAL
VOILA-SAMSON	\$ 16 ,500.00
KIT KUN RAY	\$ 24,090.28
SISTEMA 'V-DRIVE' VERMEIREN	\$ 25,835.24
Kit de conversión s200	\$ 7,294.18
Nota: Los costos finales mostrados son sin IVA, la empresa tendría que fijar los intereses y así fijar los costos reales.	
Nota: Los costos finales podrían disminuir si la compra de material se hace con un proveedor mayorista.	

En el anexo 10 se muestra las medidas de cada una de las partes del dispositivo.

CONCLUSIONES.

Una vez concluido el proyecto, me encuentro en la posibilidad de enunciar las siguientes conclusiones:

1. Las sillas de ruedas se han desarrollado desde fechas muy antiguas. En principio se utilizaban como herramientas para transportar objetos y posteriormente se comenzaron a utilizar como sillas para la rehabilitación de los individuos y la tecnología en ellas ha evolucionado considerablemente y aun lo sigue haciendo. Por lo tanto, creo que las sillas seguirán evolucionando y seguirán presentes por mucho tiempo ya que las enfermedades siempre están presentes.
2. Las sillas de ruedas son una herramienta necesaria, no solamente para personas que necesitan rehabilitación, sino también para personas con problemas de nacimiento en el miembro inferior, si bien, la mayoría de estas han surgido para asistir a las personas con una discapacidad. Hay que recordar que existen otras sillas de ruedas que fueron diseñadas para ayuda humana sin importar si tienen algún problema o no, lo cual habla de la importancia que han adquirido las sillas de ruedas y sus componentes que facilitan la vida del ser humano.
3. Puedo asegurar sin lugar a dudas que se ha logrado atender lo que se planteó en un principio, dado que se ha logrado satisfacer todos los requerimientos necesarios para ello, como lo es la parte mecánica, eléctrica y electrónica. El poder aportar este mecanismo, abre nuevas puertas hacia la automatización de sillas de ruedas convencionales.
4. Se puede aseverar que el aporte económico es elevado para la empresa ya que la fabricación del dispositivo al ser económico, deja un amplio margen de ganancia sobre el precio final de la empresa y sobre todo bajo para el cliente en comparación con los costos de otros dispositivos, pero también es muy importante en el área de la medicina en las ramas de la rehabilitación y la fisioterapia ya que la silla proporciona movilidad, asegura la salud y calidad de vida que en principio es lo que busca un paciente en rehabilitación.

5. Con este proyecto, la empresa TECAMED reduce ampliamente los costos de automatizar, manufacturar y distribuir una silla de ruedas según la tabla 14, y con el análisis hecho me pude dar cuenta que la manufactura de un mecanismo para la automatización de una silla de ruedas, no es tan costosa como toda la vida lo había creído.

6. El diseño de este dispositivo ha resultado exitoso, al implementarlo para automatizar una silla de ruedas mecánica se disminuye en un 55 % el costo según la tabla 14, en comparativa con el kit VOILA-SAMSON (más económico en el mercado y utilizado dentro de este proyecto), por lo que se puede entrar en competencia con otras empresas, ofreciendo los mismos beneficios para contrarrestar las enfermedades inferiores y rehabilitación. Es necesario mencionar que la silla de ruedas automática puede ser usada por las personas que no tienen el recurso necesario para adquirir una con mejores especificaciones.

RECOMENDACIONES.

Derivado de la ejecución del proyecto y de lo que pude observar durante el desarrollo, me permito emitir las siguientes recomendaciones.

1. Buscar desarrollar el dispositivo de una manera más generalizada, con el fin de que pueda ser utilizado en cualquier silla de ruedas, y no en un solo modelo y marca, así como para los diferentes tamaños de sillas.
2. Implementar el dispositivo adecuado para sillas de ruedas de niños, ya que típicamente se distribuyen los equipos sin tomarlos en consideración.
3. Usar este dispositivo en casos para los cuales fue hecho su análisis, teniendo en cuenta siempre los parámetros establecidos en sus cálculos para el tipo de persona.
4. No exponer el dispositivo a las inclemencias del tiempo, ya que puede causar pérdida parcial o total del dispositivo, dado los componentes con los que fue diseñado.
5. Analizar la posibilidad de cambiar los motores eléctricos por unos con mayor eficiencia, y rendimiento, sin que se vea muy afectada la economía del usuario.
6. Estar pendiente del estado de las baterías, ya que su vida útil siempre depende del tipo o tiempo de uso que se le dé.
7. Utilizar siempre el cargador para el tipo de batería con que fue calculado, así como utilizar siempre las baterías con el voltaje correcto, ya que esto puede influir en el funcionamiento de los motores y de todos los componentes, provocando de no hacer un uso correcto la pérdida total de todo el mecanismo.
8. Es recomendable siempre utilizar baterías de ciclado profundo, pues su tiempo de vida siempre es más, dada las características con las que se fabrican.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- [1] Capitulo 2, marcha normal, el conocimiento de la locomoción [PDF]. Available : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oandplibrary.org/reference/ortesica/LLO-02.pdf&ved=2ahUKEwjvp8yYq5_pAhVDm-AKHxHWCBMQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3EAREXVpC5QaRaCQDGW4z7.
- [2] D. Castanier Muñoz, E. Media Idrovo, “diseño, construcción e implementación de una silla de ruedas eléctrica plegable para una persona con problemas de movilidad,” 2018.
- [3] Grupo prim, “Guía de Patologías y sus indicaciones ortésicas”.
- [4] B. Vásquez and L. Fernando, “Sistema de control para la movilidad y extensión de una silla de ruedas Eléctrica de bipedestación,” 2017.
- [5] G. A. T. Kevin T. Patton, PhD, “Anatomía-y-fisiología”, Sexta edición. España: ELSIEVER, 2007.
- [6] Ana Madrigal Muñoz, “La esclerosis múltiple”. [Online]. Available: http://sid.usal.es/idsocs/F8/FDO7066/La_Esclerosis_Multiple.pdf.
- [7] Rogelio Domínguez Moreno (último), Mario Morales Esponda, Natalia Lorena, Rossiere Echazarreta, Román Olan Triano, and José Luis Gutiérrez Morales, “Esclerosis múltiple revisión de la literatura médica,” Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, vol. 55, no. N°5, p. 35, 2012.
- [8] Wikipedia, la enciclopedia libre. Apartado silla de ruedas. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas.
- [9] Ing. Galo Javier Pachar Jiménez, “Diseño del prototipo de un vehículo monoplaza para personas con paraplejía,” Universidad del Azuay, Cuenca Ecuador, 2016.

- [10] ortopedia mimas, partes de una silla de ruedas Available:
<https://www.ortopediamimas.com/blog-de-ortopedia/partes-de-una-silla-de-ruedas/>.
- [11] Néstor Damián. La Luisa Garcés, “Diseño y Construcción de una silla de ruedas autónoma accionada mediante ondas cerebrales, para la asociación de limitados plejicos de tungutahua”, Latacunga, 2015.
- [12] La historia de la silla de ruedas: evolución hasta nuestros días. Available:
<https://www.sunrisemedical.es/blog/historia-silla-de-ruedas>, 2018.
- [13] Roberto Tonatiuh Echeveste Muciño, “Diseño de una silla de ruedas capaz de subir y bajar escaleras”, Universidad Nacional Autónoma de México, facultad de ingeniería, 2015.
- [14] Handy by Hergom, “ortopedia y rehabilitación”, catalogo, 2020.
- [15] Silla de ruedas maidesite, Amazon store. Available:
https://www.amazon.com.mx/Plegable-Port%C3%A1til-el%C3%A9ctrica-Movilidad-Compacta/dp/B07VS1ZZLN/ref=asc_df_B07VS1ZZLN/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=360720110618&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=7341607970989927813&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031217&hvtargid=pla-810787894750&psc=1.
- [16] Silla de ruedas bangeran, Amazon store. Available:
https://www.amazon.com.mx/Bangeran-el%C3%A9ctrica-plegable-compatible-resistencia/dp/B073NDJGBC/ref=pd_sbs_364_1/142-7461874-4050101?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B073NDJGBC&pd_rd_r=d2fbad87-36e0-4ee4-8f79-47eb4d1f09d7&pd_rd_w=KcTOs&pd_rd_wg=QyrXc&pf_rd_p=c54da085-ff36-42a3-83a4-

1ef6cb00bd2f&pf_rd_r=3VK9GGKGBQ3F975YFV08&psc=1&refRID=3VK9GGKGBQ3F975YFV08.

- [17] Silla de ruedas ebei, Sitio web: hogar mexicano. Available: <https://hogarmexicano.com.mx/opiniones-sillas-ruedas-electricas/>.
- [18] Kit de conversión voila-samson, Mercado libre. Available: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-757884938-silla-de-ruedas-electrica-kit-de-conversion-350w-y-bateria-_JM?searchVariation=50821554374&quantity=1&variation=50821554374#searchVariation=50821554374&position=2&type=item&tracking_id=e78278d7-2ded-4a0d-af20-41820ff361a9.
- [19] Kit kun ray de conversión, silla de ruedas, Aliexpress. Available: https://es.aliexpress.com/item/32977947229.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.141e263bHxFDM7&algo_pvid=9351131a-0544-4a7e-b409-61e6e36efdc6&algo_expid=9351131a-0544-4a7e-b409-61e6e36efdc6-0&btsid=0be3764315873467439988370ecdd5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_.
- [20] Sistema 'v-drive' Vermeiren, Sitio web: ortopedia en casa. Available: <https://ortopediaencasa.com/motor-para-silla-de-ruedas-v-driver-2024.html>.
- [21] Velocidad máxima de las sillas de rueda eléctricas, guía ortopedia. Available: <https://www.guiaortopedia.com/preguntas/que-velocidad-maxima-alcanzan-las-sillas-de-rueda-electricas>.
- [22] EAGLE PCB Design software, sitio oficial AUTODESK. Available: <https://www.autodesk.com/products/eagle/overview>.
- [23] Control de motores de corriente continua, sitio web Wikipedia. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_motores_de_corriente_continua.

[24] Controles Eléctricos, Motores y drives eléctricos de las californias. Available:
<https://www.motoresydrives.com/controlselectricos/>.

[25] Puente H, ingeniería Meca fénix, la enciclopedia de la ingeniería. Available:
<https://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/>.

[26] Modulo puente H L293B, sitio web Carrod electrónica. Available:
<https://www.carrod.mx/products/l293b>.

ANEXOS.

Anexo 1. Datasheet de la rueda neumática utilizada en la tracción.

Características

Marca: Fiero	Modelo: LLN-10L
Diámetro: 10 "	Unidades por paquete: 1

Peso máximo soportado: **136 kg** Material: **Caucho**

Descripción

CARACTERÍSTICAS

Rueda de caucho y rin de acero, en color negro.
Válvula tipo schrader (pivote) con acabado latonado.
Baleros y tornillos con acabado cromado.
Doble balero con rodamientos de bolas de alta durabilidad.
Eje lateral con tubo.
2 baleros

ESPECIFICACIONES

Tipo Neumática
Carga máxima por pieza 136 kg
Peso 1500 g

DIMENSIONES

Diámetro (A) 10" (254 mm)
Pisada (B) 3 3/16" (80 mm)
Diámetro de eje (C) 5/8" (15,8 mm)
Largo de eje (D) 2 3/32" (53 mm)
Diametro de Rin (E) 5" (127 mm)

USOS

Compatible con diablos tipo americano, hidrolavadoras (LAGAS-4000) y generadores (GEN-45X, GEN-55X y GEN-80X) y portamanguera (PORMA-70) de marca Truper®.

Anexo 2. Datasheet de la batería utilizada para el diseño.

Características

Marca:
Epcom

Modelo:
PL-7-12

Voltaje nominal: 12V

Capacidad de la batería: 7 Ah

Altura: 10.1 cm

Largo: 15 cm

Ancho: 6.5 cm

Peso: 2.05 kg

Descripción

APLICACIONES

- UPS
- Sistemas de control de acceso.
- Sistemas de alarmas de intrusión.
- Sistemas de CCTV.

CARACTERÍSTICAS

- Baterías de alto rendimiento.
- Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
- Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.
- Capacidad en Ah: 7.
- Voltaje (Vcd): 12.
- Tipo: AGM/VRLA.
- Ancho (mm): 65.
- Altura (mm): 101.
- Profundidad (mm): 151.
- Peso (kg): 2.05.
- 1 Año de Garantía.

Anexo 3. Características y descripción del juego de sprocket utilizado, paso 420.

Características

Marca:
Alessia

Descripción

Kit Sprocket Iron Box Italika Forza 150, Ft DT 150 Ksp Ir01
INCLUYE:

-1 juego kit sprockets 15 y 39 dientes los engranes y cadena como la que se muestra en las imagenes

APLICACION:

-ft 150

-dt 150

Envío:

Entregas UNICAMENTE Mercadoenvios

Pagos por mercadopago , depósitos o transferencias

Anexo 4. Características de la silla de ruedas Handy s200.

S200

Silla de ruedas todo terreno

CARACTERÍSTICAS

- Esmaltada
- Descansa pies fijo de plástico de alto impacto
- Descansa brazos fijo acojinado
- Manubrios abatibles
- Banda de seguridad
- Rines cromados
- Asiento de lona acojinada
- Rueda sólida de cañuela

Asiento de lona acojinado

Plegadiza

Descansa brazos fijo acojinado

Descansa pies fijo de plástico de alto impacto

Frenos de Palanca

Matriz
México D.F.
01 (55) 3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01 (33) 3617 0335
01 (33) 3617 0465
Fax 01 (33) 3618 6165

Monterrey
01 (81) 1365 2926
01 (81) 1365 2927
01 (81) 8346 8282
Fax 01 (81) 8311 4364

Puebla
01 (222) 403 2997
01 (222) 211 4462
Fax 01 (222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01 800 087 0890

Anexo 5. Descripción del motor my 1025.

DESCRIPCIÓN

Descripción:

Modelo: MY1025

Voltaje: 24V DC

Velocidad nominal: 2750 RPM

Corriente nominal: 14A

Salida: 250W

Número de dientes en la rueda dentada: 11

Cableado: 2 (Negro y Rojo)

Mobiliario: se ajusta a muchos scooters eléctricos

El paquete incluye:

Motor electrico de 1 pieza

Package Included:

Motor electrico de 1 pieza

Anexo 6. Características del motor my 1018.

Anexo 7. Descripción de la silla EBEI.

Descripción del producto

DETALLE SILLA EBEI.

Dimensiones generales: 38.6 * 23.2 * 36.8 " (980*610*800 mm)

Altura del asiento: 19.3 "

Ancho del asiento: 18 "

Profundidad del asiento: 16.53 "

Ancho del apoyabrazos: 13 "

Peso de la silla de ruedas: 19.5 kg (44 lbs) sin batería

Radio de giro máximo: 39.5 "

Capacidad máxima del asiento: 400 lbs

Velocidad máxima: 6 km / h

Tipo de motor: 24V / 250W * 2

Tipo de batería Lithuum: 24V / 6AH * 2

Corriente de salida máxima del controlador: 35A

Corriente de salida máxima del cargador: 2A

Rueda delantera: neumático sólido, tamaño exterior de 7 "

Rueda trasera: neumático sólido, tamaño exterior de 12 "

FEATHER

Peso ligero y duradero basado en pruebas de laboratorio independientes

Se pliega muy rápido y es extremadamente compacto para almacenamiento

Utiliza una batería de ion fosfato de litio de alta calidad

La batería obtiene hasta más de 12 millas en distancia de conducción

Conecte una segunda batería para duplicar la distancia de conducción

Aerolínea amigable: la batería está permitida para el transporte en un avión

El joystick puede montarse en el brazo izquierdo o derecho

Se pueden levantar los reposabrazos para un fácil acceso lateral al asiento

Se para arriba a la derecha en las ruedas traseras cuando está doblado

Tiene una manija debajo del asiento para levantarlo fácilmente desde la posición vertical

Tiene 4 ruedas que lo hacen más estable que un Scooter de 3 ruedas

Requiere muy poco servicio y mantenimiento

Ahorre dinero al no tener que comprar un elevador en su automóvil

Mucho menos costoso que las sillas de ruedas eléctricas antiguas

Anexo 8. Descripción de la silla BANGERAN.

Descripción del producto

DETALLE **SILLA BANGERAN.**

Dimensiones generales: 38.4 * 23.2 * 36.8 "

Altura del asiento: 19.3 "

Ancho del asiento: 18 "

Profundidad del asiento: 16.53 "

Ancho del apoyabrazos: 13 "

Peso de la silla de ruedas: 19.5kg (44 lbs) sin batería

Radio de giro máximo: 39.5 "

Capacidad máxima del asiento: 360 lbs

Velocidad máxima: 6 km / h

Tipo de motor: 24V / 250W * 2

Tipo de batería Lithuum: 24V / 6AH * 2

Corriente de salida máxima del controlador: 35A

Corriente de salida máxima del cargador: 2A

Rueda delantera: neumático sólido, tamaño exterior de 7 "

Rueda trasera: neumático sólido, tamaño exterior de 12 "

FEATHER

Peso ligero y duradero basado en pruebas de laboratorio independientes

Se pliega muy rápido y es extremadamente compacto para almacenamiento

Utiliza una batería de ion fosfato de litio de alta calidad

La batería obtiene hasta más de 12 millas en distancia de conducción

Conecte una segunda batería para duplicar la distancia de conducción

Aerolínea amigable: la batería está permitida para el transporte en un avión

El joystick puede montarse en el brazo izquierdo o derecho

Se pueden levantar los reposabrazos para un fácil acceso lateral al asiento

Tiene un asiento extraíble y una cubierta de asiento para una fácil limpieza

Se para arriba a la derecha en las ruedas traseras cuando está doblado

Tiene una manija debajo del asiento para levantarlo fácilmente desde la posición vertical

Tiene 4 ruedas que lo hacen más estable que un Scooter de 3 ruedas

Requiere muy poco servicio y mantenimiento

Ahorre dinero al no tener que comprar un elevador en su automóvil

Mucho menos costoso que las sillas de ruedas eléctricas antiguas

Anexo 9. Descripción de la silla MAIDESITE.

Descripción del producto silla maidesite

La versátil silla de ruedas se ensambla con una silla plegable de acero rociado, baterías de plomo-ácido de 12V 12A * 2pcs, cojines respirables de asiento y respaldo.

Joystick universal inteligente a prueba de agua de 360 grados, fácil de controlar, tiene luz indicadora de encendido, encendido / apagado, bocina, indicación de velocidad, aceleración y disminución de los botones.

Aplicase a todos los diferentes tipos de carreteras, tales como césped, rampa, banda de deceleración, ladrillo, barro, nieve, camino lleno de baches 24V 250W * 2pcs Motor, Máx.

Tamaño:

Ancho del asiento: 41 cm

Profundidad del asiento: 41 cm.

Altura del asiento: 52 cm.

Ruedas delanteras: 8 pulgadas

Ruedas traseras: 16 pulgadas

Característica:

Material: acero al carbono

Rango: 13 Millas

Tiempo de carga: 8 horas

Velocidad máxima: 6 km / hr

Capacidad de carga: 100kg.

Cargador: 24V20A

Llantas neumáticas

Millas por carga: hasta 20-25 km, según el terreno y el peso del usuario

Peso total: 38 kgs (junto con paquetes de baterías)

Llantas neumáticas

Tenga en cuenta que los controles están fijados en el lado derecho de esta silla de ruedas.

Anexo 10. PLANOS DE TODO EL CONJUNTO FINAL DEL DISPOSITIVO.

